

آسیب شناسی بخش تعاون در ایران و ارائه راهکارهای آن با بهره گیری از تجربیات بین المللی

حنیف عموزاده^۱

چکیده

با وجود جایگاه رفیع بخش تعاون در قانون اساسی کشور، اهداف و چشم اندازهای مطرح شده برای بخش در اسناد بالادستی و راهبردی و علی رغم تلاش های صورت گرفته در این حوزه، وضعیت بخش تعاون در ایران شکل و صورتی دوگانه به خود گرفته است. از یک طرف، در مقایسه با سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه و خاورمیانه، بخش تعاون ایران عملکرد قابل قبولی داشته است. از سوی دیگر، همچنان با الگوی مطلوب مطرح شده در اسناد بالادستی فاصله دارد. قوه مجریه در سال ۱۳۹۲، لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را که شامل تغییرات بنیادین در قانون بخش است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده، اما این لایحه نتوانسته نظر بازیگران بخش و مجلس شورای اسلامی را به خود جلب کند. در این مقاله، تلاش شده تا ضرورت این بازنگری بررسی شود. بدین منظور، ابتدا، وضعیت شناسی از بخش تعاون از حیث تعاریف و مفاهیم به کار رفته در قوانین و اسناد بالادستی بخش انجام گرفته و میزان تحقق اهداف مطرح در این متون از منظر آمارهای رسمی ارزیابی شده است. سپس آسیب شناسی به کمک مرور سیستماتیک پژوهش های پیشین از تعاونی ها و موانع فعالیت آن ها انجام گرفته است. در نهایت تلاش شده بر اساس برخی تلاش های تقنینی و اجرایی صورت گرفته در سایر کشورها و تجربیات موفق بین المللی، راهکارهایی به سیاست گذاران و قانون گذاران کشور، پیشنهاد شود.

نتایج حاصل از بررسی انجام شده نشان می دهد بخش تعاون ایران، از عواملی مانند پراکندگی در تعریف تعاونی، سطح رقابت پذیری با بخش خصوصی، سطح آگاهی تعاون گران، کیفیت نیروی انسانی، ضعف در اداره تعاونی، مشکل تأمین مالی، وابستگی به دولت و سوء کارکرد نهادهای نظارتی در درون بخش رنج می برد. در راستای حل این معضلات، پیشنهادات متعاقب مطرح شده است: بازتعریف تعاونی طبق معیارهای بین المللی؛ استفاده از ظرفیت تعاونی های نسل جدید؛ تنوع در الگوهای سهام داری؛ استفاده از تأمین مالی خرد جمعی؛ تشکیل اتحادیه اعتباری تعاونی ها؛ تقویت نهادهای نظارتی درون بخشی همچون اتحادیه های نظارت؛ تغییر حداقل عضو مؤسس؛ بازگشت سهم آموزش تعاونی ها در قانون و بازنگری در نحوه مصرف آن؛ مجاز بودن حضور متخصصین به عنوان «خبره غیر عضو» در هیئت مدیره تعاونی؛ احیای شرط داشتن مدرک برای مدیریت امور تعاونی از طریق الزام مدیران به دریافت مدارک تخصصی مرتبط و سایر تجربیات بین المللی که می توانند مشکلات فوق را حل کنند. لازم به ذکر است که برخی از پیشنهادات مزبور وجه تقنینی داشته و برخی دیگر نیازمند بازنگری در نحوه اداره بخش تعاون در قوه مجریه است. این مهم بسته به هر پیشنهاد مورد تأکید قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: تعاونی، بخش تعاون، آسیب شناسی، الگوی مطلوب تعاونی

^۱ دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران. ایمیل: Hamoozadeh@ut.ac.ir

مقدمه

لایحه اصلاح قانون تعاون که در دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از آذرماه سال ۱۳۹۲ تا به امروز نتوانسته نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر ذی‌نفعان بخش تعاون را جلب نماید و بر همین اساس، به نظر می‌رسد که امکان طرح لایحه جدید از سوی دولت و یا اصلاح لایحه قبلی در دستور کار مجدد قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا تحلیلی پیشینی از وضعیت بخش تعاون داشته و ضروریات تقنینی جدید این حوزه را نشان دهد. این مقاله در پی تحقق سه هدف است: نخست، وضعیت‌شناسی و ارزیابی نظام سیاستگذاری بخش تعاون؛ دوم، شناسایی آسیب‌های موجود تعاونی‌ها و سوم ارائه پیشنهاداتی تقنینی جهت حل نظام سیاستگذاری بخش و کاهش آسیب‌ها و مشکلات تعاونی‌ها. جهت نیل به اهداف فوق، مقاله حاضر شامل سه بخش خواهد بود:

در قسمت نخست، ارزیابی از میزان تحقق اهداف مندرج در سیاست‌های مؤثر بر بخش تعاون انجام خواهد گرفت. سؤال این بخش آن است که تا چه میزان اهداف در نظر گرفته شده برای بخش تعاون در اسناد بالادستی و قوانین و مقررات بخشی، محقق شده اند؟ در صورت عدم تحقق اهداف، چرا این مهم رخ نداده است؟ و مشکل به کدام بخش از صورتبندی سیاست^۱ بازمی‌گردد؟ این ارزیابی از نوع ارزیابی نهایی^۲ است. به این معنا که نگارنده به دنبال آن خواهد رفت تا میزان تحقق اهداف تعیین شده توسط سیاست را بسنجد. در این ارزیابی، فرآیند فاقد اهمیت است و نتیجه عموماً بر اساس معیارهای کمی تعریف شده در اهداف طرح، برنامه یا سیاست سنجیده می‌شود (Smith & Larimer, ۲۰۰۹, p. ۱۳۴). در این راستا، تلاش خواهد شد تا ابتدا، اهداف سیاستی بخش تعاون که در اسناد بالادستی تعیین و تکلیف شده، به روش مطالعه اسنادی کندوکاو شود. سپس، اهداف مستخرج در سیاست‌ها (اسناد بالادستی بخش)، بر اساس آمارهای رسمی سنجیده و میزان انحراف آن از اهداف بررسی شود. در ضمن این بررسی، با رویکردی مقایسه‌ای و با بهره‌گیری از تجربیات تعاونی‌ها در سایر کشورهای جهان تلاش می‌شود تا نقدی بر نوع هدفگذاری صورت گرفته برای قوانین و سیاست‌های بخش تعاون مطرح گردد. در واقع این نقد، با صرف نظر کردن از نحوه اجرا، فرض را بر اشتباه در طرح ریزی بنیان‌های سیاست دنبال می‌کند. این رویکرد خاستگاهی نظری دارد و بر فرضیه انسجام مصوبه^۳ در سیاستگذاری عمومی استوار است. در این فرضیه که توسط مک‌فارلن^۴ ارائه شده، اجرا پژوهی با متغیرهای بیشمار، به لحاظ معرفت‌شناختی، امری ممتنع و غیرقابل تحقیق است. اگر اجرای سیاست مشکل دارد، به سبب آن است که معضلات اجرا در صورتبندی سیاست دیده نشده است. در این نظریه، صورتبندی سیاست باید انسجام مناسب سیاستگذارانه در متن قانون یا مصوبه

^۱ Policy Formulation

^۲ Summative Evaluation

^۳ Statutory Coherence Hypothesis

^۴ Deborah McFarlane

خود داشته باشد و از هفت عنصر بهره ببرد: ۱. اهداف مشخص ۲. نظریه علی مناسب ۳. منابع مناسب ۴. یکپارچگی سلسله مراتبی سازمان‌های مجری ۵. قواعد تصمیم‌گیری سازمان متکلف اجرا ۶. تعهد سازمان مجری به اهداف سیاست ۷. مشارکت رسمی حامیان اهداف سیاست (Smith & Larimer, ۲۰۰۹, p. ۱۷۱).

در بخش دوم، به کمک روش مرور سیستماتیک^۱، تلاش شده تا از آثار پژوهشی موجود در رابطه با مشکلات موجود برای تعاونی‌ها ارزیابی جامعی انجام گیرد. سؤال مهم این بخش آن است که موانع و مشکلات تعاونی‌ها برای فعالیت در بخش تعاونی مربوط به چه عواملی است؟ همانطور که گفته شد، این سؤال با روش مرور سیستماتیک یا نظامند و با رویکردی اکتشافی پاسخ داده خواهد شد. بهره‌گیری از این روش کمک می‌کند تا با پرهیز از تعریف پژوهش مجدد، در هزینه‌ها سازمان صرفه‌جویی صورت گرفته و از تولید محتوای علمی تکراری جلوگیری شود. در مرور سیستماتیک به کار رفته، ۴۹ اثر در رابطه با آسیب شناسی تعاونی‌ها استخراج و از میان آن‌ها ۷ اثر بر اساس سه شاخص گستره جغرافیایی اثر (حداقل در سطح استان)، میزان پوشش تنوع فعالیت تعاونی‌ها و سطح تعاونگری (اتحادیه و اتاق) و وجوه سیاستگذارانه اثر، برای بررسی نهایی انتخاب شده‌اند. سپس با برگزاری جلسات منظم در گروه کانونی، متشکل از اساتید بخش تعاون و پژوهشگران این حوزه در کنار بهره‌گیری از تجربیات تعاونی‌های فعال و شناخته شده، مصادیق آسیب‌ها استخراج و در مقولاتی به نام «موانع» دسته‌بندی شده‌اند. در پایان، مدل تبیینی برتر در مطالعات موجود، با اصلاحاتی از سوی گروه کانونی، در متن مقاله آمده است که کمک کننده فهم وضع موجود بخش تعاون است.

بخش سوم متن حاضر بازمی‌گردد به پاسخ‌هایی که سایر کشورها به این دست از مشکلات داده‌اند. تلاش برای یافتن پاسخ این مشکلات در پاره‌ای از موارد به واسطه پیدا نشدن بهترین رویه^۲ با عدم موفقیت پایان یافته است. به نظر می‌رسد این مسائل بیشتر خصلت بومی داشته باشند و بهره بردن از تجربه بین المللی نتواند مؤثر واقع شود. طراحی و یافتن راه‌حل برای این دسته از مشکلات، به سبب گستردگی و پیچیدگی مسأله، بایستی به مقاله و بررسی پژوهشی دیگری، حتی در سطح یک پژوهش توسعه‌ای طولانی مدت، منوط گردد. در قسمت نهایی، پیشنهادات تقنینی نگارنده بر مبنای تجربیات جهانی و بهترین رویه‌ها ارائه خواهد شد.

^۱ Systematic Review

^۲ Best Practice

ارزیابی و شناسایی آسیب‌های سیاستگذاری در حوزه تعاون کشور

الف) اسناد بالادستی

۱. قانون اساسی

تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل (۴۳) و (۴۴) قانون اساسی آورده شده است. در سایر کشورهای جهان، کمتر کشوری را می‌توان یافت که تعاونی را در قانون اساسی خود ذکر کرده باشد. ایران در کنار هند از جمله این معدود کشورها محسوب می‌شود. در قانون اساسی هند ماده (۲۴۳) این قانون، مندرج در بخش IXB (نهم-قسمت «ب»)، به تعاونی پرداخته و به طور کامل جامعه تعاونی^۱ را تعریف و نحوه حسابرسی تعاونی‌ها، پرداخت مازاد بازگشتی، اداره هیأت مدیره، عضویت و حدود عملکرد تعاونی‌های سطح عالی^۲ و چند ایالتی^۳ را معرفی کرده است (The Constitution of India, ۲۰۲۱). در واقع، کشور هند، مسائل مهم بخش تعاون خود را در قانون اساسی حل و فصل کرده است. در قانون اساسی ایران، در اصل ۴۳، تعاونی ابزار اصلی دولت در جهت ایجاد «اشتغال کامل» معرفی شده است؛ درحالی‌که در اصل ۴۴ قانون اساسی، تعاونی به عنوان یکی از ارکان سه گانه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی معرفی شده است. در این اصل، تعاونی در دو قالب و دو نوع «شرکت» و «مؤسسات» تعاونی‌های «تولید» و «توزیع» آمده است (منصور، ۱۳۸۸، صص. ۵۰-۶۶) که مراد از قانونگذار از تعاونی توزیع مشخص نیست. ذکر تنها دو نوع تعاونی آن هم در قانون اساسی در حالی است که قالبی به نام تعاونی توزیعی در سطح بین‌المللی نمی‌شود (ICA, ۲۰۲۰). البته تعاونی‌های خرده‌فروشی^۴ و تأمین نیاز تولیدکنندگان وجود دارد که نوعی تعاونی مصرفی محسوب می‌شوند و متفاوت از تعاونی‌های توزیعی هستند^۵. بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز ابهاماتی را در تدوین نشان می‌دهد. در هنگام تدوین اصل (۴۳) قانون اساسی (اصل ۱۲۷ اولیه-جلسه پنجاه و سوم)، شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و فردی که ایده ورود تعاونی در اصل را نمایندگی می‌کند، از وجود تنها دو نوع تعاونی تولید و مصرف نام می‌برد^۶ (در قانون تجارت نیز از دو نوع تعاونی تولید و مصرف نامبرده شده است: ر.ک. به: ماده (۲۰) قانون تجارت،

^۱ Cooperative Society

^۲ Apex Cooperatives

^۳ Multi-State Cooperative Society

^۴ Retailers' Cooperative

^۵ ممکن است برخی محققین عبارت تعاونی‌های توزیع‌کننده یا همان Distributing Coops را در کشورهایی همچون استرالیا دیده باشند. لازم به ذکر است که این نوع تعاونی نیز ارتباطی با تعاونی توزیعی مندرج در قانون اساسی و قانون تعاون ندارد و دلالت آن بر نوعی از تعاونی‌های بزرگ مقیاسی است که اجازه توزیع و انتشار سهام خود را برای جذب سرمایه بیشتر کسب می‌کنند (برای مطالعه بیشتر در این رابطه ر.ک. به: Sarina, ۲۰۱۳, p. ۲۱۲).

^۶ شهید بهشتی در توضیح ابهامات مطرح از سوی شهید هاشمی نژاد می‌فرماید: «اینجا اصطلاح تعاونی، اصطلاح اقتصادی خاص است چون دو نوع تعاونی هست؛ یکی تعاونی خیریه‌ای یکی تعاونی‌های اقتصادی. بعضی از دوستان هم دیده می‌شود که تعاونی خیریه‌ای را که در حقیقت اعانه‌ای است با تعاونی‌های اقتصادی که انواع و اقسام دارد، مثل تعاونی تولید، تعاونی مصرف، تعاونی تولید و مصرف، باز آنها هم این‌ها را اشتباه می‌کردند. به هر حال تعاونی در اینجا ناظر است به تعاونی اقتصادی نه تعاونی اعانه‌ای و خیریه‌ای که غیرانتفاعی است و ثانیاً هیچگونه پیوندی ندارد با این که چندتا سرمایه‌دار بیابند و یک شرکت درست کنند (بنگرید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۴،

۱۳۱۱). اما در ادامه و در هنگام بررسی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصل ۱۲۷/۴ اولیه-جلسه پنجاه و ششم)، دو تن^۱ از نمایندگان عضو خبرگان قانون اساسی این ابهام را مطرح می‌کنند که تعاونی تولید و توزیع کافی نبوده و باید تعاونی مصرف نیز در اصل (۴۴) قانون ذکر شود. در ادامه، ضرورت این موضوع توسط اعضای مجلس خبرگان حس نشده و این پیشنهادات رأی نمی‌آورد؛^۲ لذا به نظر می‌رسد که مراد قانونگذار در اینجا از تعاونی توزیعی، همان تعاونی‌های مصرف به معنی اعم آن و شامل تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کنار تعاونی‌های مسکن است. با این حال، برخی مفاهیم در نظر پیشگامان قانون اساسی کشور با یکدیگر آمیخته و غیرقابل تفکیک شده‌اند. شهید بهشتی در این رابطه و در آخرین نطق خود پیش از رأی‌گیری درباره اصل (۴۴) قانون اساسی توضیح می‌دهند که: «تعاونی شرکتی است که در آن افراد با سرمایه‌های اندک خود جمع شده و شرکتی تأسیس می‌کنند که خودشان در آن مشغول به کار شوند و تفاوت این شرکت با شرکت‌های انتفاعی دیگر این است که اعضا خود مشغولین تعاونی هستند»^۳. این برداشت دارای تضاد در نسبت ایده با متن قانون‌های پس از خود است: در درجه نخست به نظر می‌رسد که منظور از این که «اعضا در تعاونی شاغل باشند»، در واقع تعریف تعاونی کار است که نوع سوم فعالیت تعاونی‌ها است و از دو گونه تعاونی تولید و مصرف جدا می‌شود. در واقع تعاونی کار، علی‌رغم آن که در قانون شرکت‌های تعاونی (۱۳۵۰) به عنوان نوع سوم از انواع سه گانه تعاونی دیده شده، در قانون اساسی آورده نشده و به تبع آن در قانون بخش تعاون از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰) هم تعریف نشده است؛ درحالی‌که در مراد و منظور خبرگان قانون اساسی این نوع تعاونی دیده می‌شود. تضاد دوم نیز به متن قانون بخش تعاونی بازمی‌گردد. اگر مراد پیشگامان قانون اساسی از این عبارت که «اعضا شاغل در تعاونی باشند» این است که اعضا حتماً باید در تعاونی شاغل باشند (اشتغال غیرعضو بنا بر نظر خود تعاونی باشد)، آنگاه تعریف تعاونی تولیدی طبق قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰ در ذهن تداعی می‌گردد که در تبصره (۱) ماده (۸) آن قانون، همین عبارت عنوان شده است. تضاد موضوع در آنجا است که این تبصره در اصلاح قانون تعاون در سال ۱۳۷۷ حذف شده است (تبصره «۲» ماده «۱» قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۰۵). در واقع، قانون‌گذار تبصره‌ای را که منطبق به روح قانون اساسی و نظر وضع‌کنندگان آن قانون بوده، حذف کرده و عضو تعاونی تولیدی می‌تواند دیگر در تعاونی شاغل نباشد.

با تمام این اوصاف، نقش تعاونی در قانون اساسی جدی و مهم تلقی می‌شود. این جایگاه تاحدی والا و فاخر است که در متن قانون اساسی، تعاونی مهمترین ابزار برای ایجاد اشتغال کامل و به عنوان دومین رکن از ارکان سه گانه اقتصاد ایران ذکر شده است؛ این درحالی است که بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی و در انتهای اصل (۴۴) آمده است.

ص. ۱۵۲۵).

^۱ حسن عضدی و سید عبدالله ضیائی‌نیا.

^۲ برای مطالعه بیشتر در این رابطه ر.ک. به: صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، ۱۳۶۴، صص. ۱۵۳۶ و ۱۵۴۲.

^۳ در این رابطه شهید بهشتی معتقد بودند: «یک وقت چهار نفر خودشان سرمایه می‌گذارند و خودشان هم کار می‌کنند البته با رعایت مقررات تعاونی، این می‌شود تعاونی ولی اگر یک وقتی چهار نفر یک کارگر هم برای اداره کارشان بگیرند، این دیگر تعاونی نیستند» (صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، ۱۳۶۴، ص. ۱۵۵۹).

۲. ابلاغیات مقام معظم رهبری

مهمترین ابلاغیه مقام معظم رهبری که سبب ایجاد تغییرات گسترده در بخش تعاون شده، مربوط است به ابلاغ «سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» که جزئیات و شیوه اجرای آن در «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» آورده شده است. در این ابلاغیه و قانون مصوب منتج شده از آن، پنج تغییر مهم در بخش تعاون شکل گرفته است. نخست تعریف قالب‌های جدیدی به نام «تعاونی فراگیر ملی» و «تعاونی سهامی عام». این قالب‌های بدیع پیشتر در نهضت تعاونی تجربه نشده‌اند. دوم، تخصیص ۳۰ درصد از منابع حاصل از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. سوم، تعریف سهامداری غیرعضو در بخش تعاونی. چهارم، تعریف سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور برای بخش تعاونی. پنجم، تخفیف مالیاتی و حق بیمه برای تعاونی به نسبت غیر تعاونی‌ها (بنگرید در: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۳۸۴، بند «ب-۳»؛ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۳۸۶، بند «ب» و «ج» ماده ۹).

هر یک از این ۵ مورد آثار تبعی خاص خود را دارد. اما سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور، مهمترین هدفگذاری این حوزه در طی این سال‌ها قلمداد می‌شود. درباره آثار تبعی این سهم در بخش‌های بعدی متن حاضر بیشتر سخن گفته خواهد شد. بجز سهم ۲۵ درصد، دو تحول مهم در بخش تعاون به موجب ابلاغیه و قانون اجرای آن اتفاق افتاده است: نخست تعاونی فراگیر ملی و سهامی عام و دوم سهامداری غیرعضو در تعاونی‌ها. نگارنده ابداع نخست را پر آسب و دومی را مثبت ارزیابی می‌کند. تعاونی فراگیر ملی و سهامی عام قالب نامتعارفی از تعاونی است. تعاونی فراگیر ملی تعاونی است که ۷۰ درصد اعضای آن را ۳ دهک پایین درآمدی تشکیل می‌دهند (قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۳۸۶، بند «۱۰» ماده «۱»). در تعاونی عضو دارای اصالت است و ماهیت تعاونی رو نوع عضو مشخص می‌کند. تشکیل تعاونی بر مبنای میزان درآمد امری بدیع و نامتعارف در تشکیل تعاونی است. در تعاونی، یا عضو تولیدکننده است، یا مصرف‌کننده/کاربر و یا کارگر. تعاونی نمی‌تواند گونه‌ای دیگر داشته باشد. سه دهک پایین درآمد اساساً با توجه به سه گونه فوق همگن نیستند. البته تعاونی می‌تواند چند ذینفعی^۱ باشد، که این مهم در تعریف تعاونی فراگیر ملی نیامده است. نکته عجیب‌تر این‌که این نوع تعاونی مصرف‌کنند ۳۰ درصد از منابع حاصل از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی هستند (قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۳۸۶، بند «۳» ماده «۲۹»). هرچند این مهم تا به امروز محقق نشده (کبیری، ۱۳۹۸)، اما ظرفیت تعاونی فراگیر ملی کمتر از آن است که بخواهد پوشش دهنده این میزان سرمایه باشد. در حال حاضر و طبق گزارش معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به ۲۸۵ تعاونی فراگیر ملی در کشور فعالیت دارند (مسکنی، ۱۴۰۱). ابداع تعاونی سهامی عام اما پیچیده‌تر و پر آسب‌تر از تعاونی فراگیر ملی است. این نوع تعاونی اساساً با ذات تعاونی همخوانی ندارد و مهمترین اصل اداره تعاونی، یعنی اداره دموکراتیک آن را کاملاً از بین می‌برد

^۱ منظور از تعاونی چندذینفعی یا Mutlistakeholder این است که اعضا از هر سه گونه فوق تشکیل شده باشد. مثلاً یک فروشگاه تعاونی را در نظر آورید، بخشی از اعضا که تولیدکنندگان باشند، تهیه‌کننده اقلام فروشگاه هستند، بخشی از اعضا به عنوان کارگران فروشگاه استخدام شده‌اند و در نهایت مصرف‌کنندگان فروشگاه نیز عضو تعاونی باشند.

(بنگرید به میزان سهامداری در شرکت تعاونی سهامی عام، ماده «۱۲» قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴). چنین گونه‌ای از تعاونی نیز تا به حال توسط نگارنده در سایر کشورهای جهان یافت نشده و مختص ایران است. به نظر می‌رسد با توجه به این که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تشکیل بانک‌ها تنها به صورت سهامی عام دیده شده (ماده «۵»)، لذا تشکیل بانک تعاونی نیز باید در این قالب (صرفاً به شکل سهامی عام) جای گیرد که باز با روح تعاونی که در آن سود موضوعیت ندارد بلکه مازاد بازگشتی^۱ حاکم است، سازگار نیست (بانک‌های تعاونی در سایر کشورها به صورت سهامی عام فعالیت نمی‌کنند). ابداع دوم، یعنی سهامداری غیرعضو برای تعاونی‌ها اما، محدود به ایران نیست. قبل از ایران نیز در بسیاری از کشورها، سهامداری غیرعضو و سهامداری ممتاز دیده شده است (برای مطالعه بیشتر بنگرید به: عبایی، ۱۴۰۰؛ اخباری، ۱۴۰۰). این مهم می‌تواند ارتقا بخش تعاونی برای جذب سرمایه باشد و اصل اداره دموکراتیک را نقض نکند. هرچند برخی کشورها این نوع سهامداری یا سهامداری ممتاز را به رسمیت نشناخته‌اند (ر.ک. به: عبایی، ۱۴۰۰).

علاوه بر ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی، افق چشم انداز ۱۴۰۴ نیز از جمله اسناد بالادستی است که در نیز بر نقش تعاون به مثابه مقوله‌ای اجتماعی و فرهنگی تأکید شده است. در این سند، برخورداری جامعه ایرانی از «روحیه تعاون» به عنوان یکی از ویژگی‌های مطلوب و اصلی جامعه ایده‌آل در افق برنامه یاد شده است. مجموعه تأکيدات معظم له در این ابلاغیات و تأکید ایشان بر «مردمی شدن اقتصاد» در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، نشان از تأکید عالی‌ترین مقام و شخص نخست کشور بر رشد و توسعه تعاونی دارد (ر.ک. به: بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران، ۱۳۹۷؛ چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، ۱۳۸۲).

۳. قوانین برنامه توسعه

مسأله سهم ۲۵ درصدی تعاونی از اقتصاد و تحقق سهم ۳۰ درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه این امر خود را در ماده (۱۲۴) نشان می‌دهد؛ جایی که دولت مکلف شده تا سه اقدام جدی در جهت تحقق سهم ۲۵ درصد از اقتصاد کشور، انجام دهد: نخست، سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به ۱۵ درصد برساند؛ دوم، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به طور سالانه از طریق اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی تقویت شود (منظور ۳۰ درصد منابع حاصل از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به

^۱ البته شرکت تعاونی طبق قانون تجارت و قانون بخش تعاون به مثابه شرکتی سهامی در نظر گرفته شده و عضو در آن سهم‌الشرکه، نه حق عضویت، پرداخت می‌کند و به تبع آن باید سودی دریافت کند. اما علی‌رغم دیده شدن سود در قانون تعاون (مثلاً بنگرید به بند «۴» ماده «۱» قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰)، روی هم رفته سود در معیارهای بین‌المللی برای تعاونی مطرح نیست و مازاد بازگشتی Patronage-Refund طبق اصول چهارگانه میشل درون در تعاونی‌ها نهادینه شده که مفهومی متفاوت با سود است (برای مطالعه بیشتر در باره اصول میشل درون بنگرید به: براتی، ۱۳۹۴). از این جهت است که نگارنده معتقد است، اساس تعاونی سهامی عام، با روح تعاونی سازگار نیست.

تعاونی‌های فراگیر ملی) و سوم، اختلافات وزارت تعاون و اتاق تعاون از طریق سپردن وظایف حاکمیتی بخش به وزارت تعاون و وظایف مربوط به تصدی‌گری بخش به اتاق تعاون، حل و فصل شود. در این ماده قید شده که دولت حق دخالت در امور اجرایی و انتخاباتی اتاق تعاون را نخواهد داشت و این امر نافی وظایف نظارتی وزارتخانه هم نخواهد بود.

به نظر می‌رسد در برنامه پنجم توسعه، سه مسأله مد نظر قانون‌گذاران قرار داشته است: اول، افزایش منابع بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون؛ دوم، حل اختلافات وزارت تعاون و اتاق تعاون و سوم، تقویت بانک‌های تعاونی. تسهیل در تشکیل بانک‌های تعاونی را می‌توان در راستای تحقق سهم ۲۵ درصدی ارزیابی کرد و این اقدام از جهاتی قابل درک است. در واقع، ارتقا سهم بخش تعاون و نزدیک شدن به سهم ۲۵ درصدی آرمانی، آن هم تنها در طی ۵ سال، سیاستگذاران را به این سمت و سو سوق می‌دهد که از راه‌های زودبازده برای افزایش سهم بخش تعاون استفاده کنند. هم اکنون، بانک‌های تعاونی ۱۲.۷ درصد از گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر جهان را به خود اختصاص داده‌اند (ICA, ۲۰۲۱) و بانک‌ها و بیمه‌های تعاونی، سودآورترین گرایش بخش تعاونی در جهان محسوب می‌شوند. بدیهی است که سیاستگذاران نیز، بازدهی سریع این مؤسسات را در برنامه‌ریزی خود مد نظر قرار داده باشند، فارغ از این که تا چه حد زمینه‌های لازم برای رشد و نمو این چنین مؤسسات مالی در کشور فراهم باشد. در سایر سطور برنامه پنجم توسعه، بخش تعاونی، موجودیتی همراه با بخش خصوصی دیده شده و از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست (بنگرید به: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ۱۳۸۹، بخش توسعه تعاون، ماده «۱۲۴»).

مسأله تحقق سهم ۲۵ درصدی، در برنامه ششم توسعه نیز، جایگاه خود را نشان می‌دهد. با این حال، در این برنامه، این تعهد به شکلی کمرنگ‌تر نمود یافته به طوری که دولت تنها مکلف شده تا تمهیدات لازم را برای تحقق این سهم، از طریق توسعه کسب‌وکارهای کوچک و دانش بنیان، محقق کند (ماده «۲۴»). دغدغه نسبت به تقویت منابع بانک توسعه تعاون، از طریق فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسأله دیگری است که در قانون برنامه ششم، به مانند قانون برنامه پنجم، آن هم به شیوه‌ای متفاوت، تکرار شده است. قرار گرفتن تعاونی‌ها در کنار بخش خصوصی، به مانند قانون برنامه قبلی، در اینجا نیز تکرار شده است (بنگرید به: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ۱۳۹۶). به طور کلی، نقشه‌راه بخش تعاون در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، تفاوت راهبردی جدی با یکدیگر ندارند.

ب) مشکلات نظام برنامه‌ریزی بخش تعاون

۱. پراکندگی مفاهیم در قوانین تعاون کشور

بخشی از ابهام در چابکی تعاونی در بررسی اسناد بالادستی نمایش داده شد. در مشروح مذاکرات قانون اساسی نشان داده شد که درک متفاوتی از تعاونی در اذهان پیشگامان قانون اساسی کشور وجود داشته است. ابهام مذکور در قوانین جاری بیشتر خود را نشان داده، تا آنجایی که در قانون ۱۳۷۰ هیچ تعریفی از تعاونی به مثابه یک شکل اقتصادی-اجتماعی ارائه نشده است. این ابهام

در قبال تعاونی و چيستی تعاونی در قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰ کمتر به چشم می‌خورد. در آن قانون، ابتدای امر تعاونی به عنوان «شرکتی از اشخاص حقیقی و حقوقی است که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل» تعریف شده است (منصور، قوانین و مقررات تعاون و شرکت‌های تعاونی، ۱۳۹۹، صص. ۱۳۲-۱۳۳). با این‌که تعریف تعاونی در قانون ۱۳۵۰، در زمانه خود تعریف جامعی محسوب می‌شد، اما با تعریف و معیار بین‌المللی حاضر فاصله اندکی دارد. در نگاه اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها، تعاونی در درجه نخست یک انجمن و سپس یک شرکت دیده شده است. در واقع، این اتحادیه تعاونی را «انجمنی مستقل از افراد که داوطلبانه برای برآوردن نیازها و آرزوهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک خود از طریق شرکتی با مالکیت مشترک و تحت کنترل دموکراتیک دور هم جمع می‌شوند» تعریف می‌کند (ICA, ۱۹۹۵). در این تعریف، مؤلفه نیاز فرهنگی اضافه و اصل خودیاری^۱ و کمک متقابل^۲ به نسبت قانون سال ۱۳۵۰ ایران تفاوت دارد.^۳ در بسیاری از کشورها نیز، تعاونی انجمن و جامعه (از معادل‌های دیگر برای این دو در فارسی می‌توان به «جمعیت» یا «مجمع» نیز اشاره کرد)، نه شرکت و نه مؤسسه، تعریف شده است. با این حال، دلالت آنها نیز، تأکید بر تمایز تعاونی است و ماهیتاً تعاونی‌ها در آن کشورها، همچون هند، بریتانیا یا ایالات متحده آمریکا، هم به مانند سایر شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، خواه دارای قانون مجزا باشند یا نباشند (Fici, ۲۰۱۳, p. ۸).

مسئله درک درست از تعاونی، نه در تعریف خود تعاونی، بلکه بیشتر از هر چیز در تعریف انواع تعاونی خود را نشان می‌دهد. پیشتر در باب قانون اساسی اشاره شد که تعاونی توزیعی، یکی از انواع تعاونی است که شامل انواع تعاونی مصرف (تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان)، مسکن و اعتبار می‌باشد. در صورتی که چنین تعاونی، چه در لفظ و چه کارکرد، در سطح بین‌المللی دیده نمی‌شود. تعاونی خرده‌فروشان نیز که قبلاً بدان اشاره شد هم از جنس تعاونی‌های مصرف است. در واقع تعاونی سه گونه است: تولید، مصرف و کار. این مهم در قانون ۱۳۵۰ به درستی دیده شده بود (ماده ۱۸)؛ اما قانون ۱۳۷۰ ابهامات را بیشتر کرد. تعاونی انجمنی است از تولیدکنندگان^۴، مصرف‌کنندگان^۵ یا کارگران^۶ و هر سه گونه تعاونی بر مبنای عضو تشکیل‌دهنده خود

^۱ Self-Help

^۲ Mutual Aid

^۳ اصل کمک متقابل و خودیاری، مقولاتی هستند که بعدها جزو ارزش‌ها تعاونی تعریف شده‌اند و همچنان جزو این ارزش‌ها محسوب می‌شوند؛ اما اتحاد بین‌المللی تعاونی، این مقولات را در حال حاضر، جزو تعریف تعاونی نمی‌داند. دموکراسی Democracy، انصاف Equity، برابری Equality، خود-مسئولیتی Self-Responsibility و همبستگی Solidarity از دیگر ارزش‌های مذکور هستند. پیش‌تر، صداقت Honest، باز بودن تعاونی برای همه Openness، مسئولیت اجتماعی Social Responsibility و مراقبت از دیگران Caring for Others نیز جزو این ارزش‌ها محسوب می‌شدند. لازم به ذکر است، ارزش کمک متقابل، پس از قدرت‌گرفتن ایده‌های رایفایزن Friedrich Wilhelm Raiffeisen آلمانی، دیگر کمتر جزو ارزش‌های تعاونی محسوب می‌شود. وی معتقد بود که خودیاری ارزش مهم‌تری نسبت به کمک متقابل است و مرز و تمایز میان تعاونی و خیریه در این ارزش دیده می‌شود (برای مطالعه بیشتر در این رابطه، رک. به: Peel, ۱۹۸۸). با این وجود، با رشد تعاونی‌های اجتماعی، این مرز دوباره در هم تنیده شده است.

^۴ Producers

^۵ Consumers/Users

^۶ Workers

نامگذاری می‌شوند، نه نوع فعالیت. بجز سه گونه شناخته شده، اتحادیه‌های اعتباری^۱ (بانک‌های تعاونی و مؤسسات مالی) و همیاری‌ها^۲ (تعاونی‌های بیمه) دو گونه دیگری هستند که در کنار سه شاخه اصلی تعاونی در تعاریف بین‌المللی دیده می‌شوند و در دسته‌بندی کلی، آن‌ها نیز تعاونی مصرف محسوب می‌شوند چراکه برای اعضای خود خدمات مالی و بیمه‌ای را با قیمت کمتر تأمین می‌کنند (ICA, ۲۰۲۱). سایر اشکال تعاونی، گونه‌های بدیعی هستند که به وفور در بخش تعاون ایران دیده می‌شود و این موضوع سبب آشفتگی بیشتر در نظام برنامه‌ریزی بخش و مشکل در هدفگذاری شده است. این مجموعه تعابیر بدیعی در معرفی تعاونی‌های فراگیر ملی و سهامی عام به اوج خود می‌رسد. همانطور که پیشتر گفته شد، تعاونی فراگیری ملی تعاونی است که اعضای تشکیل دهنده آن جزو سه دهک پایین جمعیتی باشند. اینکه اعضای تشکیل دهنده چه فعالیتی می‌کنند موضوع و اهمیت ثانوی است و در درجه نخست، خاستگاه طبقاتی این افراد تعیین کننده نوع تعاونی است. تعاونی سهامی عام ابداع دیگری بود که می‌توان نام شبه تعاونی^۳ را بر آن نهاد. در واقع این بنگاه‌های اقتصادی، دیگر وجه اجتماعی ندارند که بخواهند خود را جزوی از بخش تعاونی تعریف کنند. در تعاونی سهامی عام، اصولی همچون اداره دموکراتیک کاملاً زیر سؤال رفته و تعاونی به ضد خودش تبدیل می‌شود.

از جمله دیگر اشکال جدید تعاونی می‌توان به تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، تعاونی‌های دهیاری، توسعه روستایی، سهام عدالت شهرستانی و تعاونی‌های بانوان اشاره کرد که فاقد هویت، تعریف دقیق و ابهام نظری جدی هستند. فعالیت تعاونی‌ها بر اساس گرایش فعالیتشان نیز از جمله دلایل این آشفتگی است. در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ۱۳۷۰، هر تعاونی که در گرایش کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری فعالیت می‌کند، تعاونی تولید و هر تعاونی که در حوزه‌های تأمین نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود فعالیت کند، تعاونی توزیع نامیده می‌شود. در حال حاضر، تمامی تعاونی‌هایی که به تولید خدمات می‌پردازند نیز تعاونی توزیعی ثبت می‌شوند! به‌عنوان نمونه، تعاونی که در حوزه خدمات آموزشی فعالیت می‌کند، علی‌رغم اینکه به تولید خدمات آموزشی پرداخته و اعضای آن تولیدکننده خدمات، یعنی معلم باشند، باز هم تعاونی توزیعی ثبت شده‌اند. تعاونی موفق «راه رشد» که یکی از معدود تعاونی‌های ایرانی عضو ICA هم محسوب می‌شود به شکل تعاونی توزیعی ثبت شده است که بر خلاف ماهیت این تعاونی است. در این تعاونی، معلمین به‌عنوان شاغلین تعاونی سهام‌دارند (اصلاح‌پذیر، ۱۴۰۱) و این تعاونی در اصل نوعی تعاونی تولید کار - پایه، یا به اصلاح تعاونی کار است که به تولید خدمات می‌پردازد. ایراد در تعریف تعاونی بر اساس گرایش فعالیت سبب شده تا فهم درستی از تعاونی تولید و توزیع در کشور شکل نگیرد (برای درک درست تعریف تعاونی تولید و توزیع/مصرف، ر.ک. به جدول شماره ۱). همچنین

^۱ Credit Unions

^۲ Mutuals

^۳ برای درک بهتر شبه تعاونی‌ها؛ ر.ک. به: (شعبانی، یوسفی، صالح آبادی، و حبیب الهی، ۱۳۹۴).

تعاونی‌های صوری، دیگر معضل بخش تعاونی است به‌ویژه در بخش تعاونی‌های تولیدی که شکل گرفته‌اند لیکن اعضا در آن شاغل نیستند. همان‌طور که در بخش قانون اساسی نیز اشاره شد، این مهم پس از بازنگری قانون در سال ۱۳۷۷ نیز بیشتر خود را نشان داده است؛ آنجایی که تبصره (۱) ماده (۸) حذف و عبارت دیگری جایگزین آن شد^۱. این تبصره بیان می‌داشت که اعضا در تعاونی تولید باید در تعاونی شاغل باشند. از طرف دیگر، اساساً تعریفی از تعاونی کار ارائه نشده و این تعاونی‌ها همچنان بر اساس قانون ۱۳۵۰ (مواد «۹۰» و «۹۱») به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

جدول ۱: انواع شرکت تعاونی

نوع تعاونی	عضو تشکیل‌دهنده	تعریف	حضور عضو در تعاونی
تولید	تولیدکنندگان	تولید کالا و خدمات می‌کند؛ توسط اعضا	اعضا شاغل در تعاونی‌اند ولی همه شاغلین عضو نیستند.
توزیع (مصرف)	مصرف‌کنندگان (کارگری، کارکنان، تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اعتبار، مسکن)	تأمین کالا و خدمات می‌کند؛ برای اعضا	عموماً اعضا در تعاونی شاغل نیستند (به‌جز مدیران).
کار	کارگران	تولید کالا و خدمات می‌کند درحالی‌که همه شاغلین آن عضو تعاونی باشد.	همه شاغلین در تعاونی عضو تعاونی نیز هستند.

۲. گرانباری بخش تعاون از حیث اهداف

اهداف در نظر گرفته شده برای بخش تعاون، از قانون اساسی گرفته تا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰)، اسباب گرانباری اهداف برای بخش را موجب شده‌اند. در قانون اساسی، اصل (۴۳) از اشتغال کامل به کمک تعاونی‌ها سخن گفته است. در ماده (۱) قانون تعاون ۱۳۷۰ نیز اهدافی همچون جلوگیری از کارفرمایی مطلق دولت، پیشگیری از احتکار و مواردی از این دست عنوان شده که ارتباط ذاتی با بخش تعاون ندارند. برداشت اشتباه از تعاونی و توانایی آن در ایجاد اشتغال بالا، سبب شده تا حتی در قانون تعاون ۱۳۷۰ سخن از تعاونی‌های اشتغال‌زا شود (تبصره «۱» ماده «۸»). گونه‌ای تعریف نشده از تعاونی که در آئین‌نامه اجرایی همان قانون (مصوب ۱۳۹۲)، تعریف آن به ماده (۹۰) قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰ ارجاع داده شده است

^۱ تبصره (۱) حذف و عبارت زیر جایگزین آن شد:

تبصره ۱ - در تعاونی‌های اشتغال‌زا کمکه‌های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود (قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۰، ۱۳۷۷).

پیشتر تبصره در قانون ۱۳۷۰ به این شکل بود:

تبصره ۱ - در تعاونی‌های تولید عضو باید در تعاونی بکار اشتغال داشته باشد.

(منصور، ۱۳۹۹، ص. ۶۳، بند «ذ» ماده «۱»؛ این در حالی است که ماده مذکور به تعاونی کار^۱ پرداخته است. به تعبیری، قانون گذار تعاونی اشتغال‌زا و تعاونی کار را یک موجودیت واحد در نظر آورده است!

تعریف و وظیفه اشتغال‌زایی برای تعاونی به دلایلی توجیه‌پذیر نیست. در واقع، تعاونی موجودیت مناسبی برای ایجاد اشتغال نیست. اتحاد بین‌المللی تعاونی بیان می‌کند که ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت شاغل جهان در تعاونی‌ها فعالیت می‌کنند (ICA, Facts and Figures, n.d.). اما این عدد، طبق ادعای سازمان بین‌المللی تعاونی‌های خدماتی و صنعتی (سیکوپا)^۲ مربوط به اعضای تعاونی‌های تولید و کار است (CICOPA, ۲۰۱۷, p. ۲۱). سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۵، طرحی تحت عنوان سرشماری تعاونی‌ها انجام داده که در آن نرخ اشتغال‌زایی تعاونی‌ها را ۰.۲ درصد عنوان کرده است^۳. در واقع، درست است که ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت شاغل جهان در تعاونی فعالیت می‌کنند، اما نرخ اشتغال‌زایی تعاونی‌ها پایین است. به تعبیری، تعاونی انجمنی از افراد شاغل است که به تولید کالا و خدمات می‌پردازند و در دو قالب تعاونی تولید و کار دور یکدیگر جمع می‌شوند. به بیان دیگر، این افراد پیش از تشکیل تعاونی نیز به آن فعالیت مشغول بوده و صاحب کار محسوب می‌شوند و تنها از طریق تجمیع منابع و نیروی کار خود، به دنبال افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش در زنجیره تولید هستند. در تعاونی توزیع (مصرف) اما، اعضا صرفاً مصرف‌کننده‌اند و اساساً در تعاونی شاغل نیستند. پس می‌توان گفت، تعریف گونه‌ای از تعاونی به عنوان اشتغال‌زا یا تعریف هدفی چون اشتغال کامل از طریق تعاونی، بیشتر از آنکه ارتباطی با واقعیت داشته باشد، سبب گرانباری بخش تعاون از حیث اهداف طرح ریزی شده می‌گردد.

افزایش فشار اهداف برنامه‌ریزی شده برای بخش تعاون، تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مشکلی در نظام برنامه‌ریزی بخش ایجاد نمی‌کرد. مشکل تنها معطوف به سردرگمی در فهم درست تعاونی و تعریف غیرواقعی از تعاونی بود. پس از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به واسطه جایگاه و نقش پررنگ تعاونی‌ها در این اصل، بدیهی بود که شرایط بخش تعاون دستخوش تغییر شود. درباره پنج ویژگی مهم این سیاست، پیش‌تر در بخش اسناد بالادستی صحبت شد. مهم‌ترین این تغییرات اما بازمی‌گردد به سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی.

در درجه نخست، این سهم بسیار آرمانی طراحی شده و تلاش‌های نگارنده در جهت یافتن اسناد پشتیبان تعیین چنین هدف‌گذاری بزرگی، تاکنون منجر به نتیجه نشده است. فارغ از نحوه محاسبه این سهم، در حال حاضر، مشکلاتی برای نظام برنامه‌ریزی بخش تعاون به واسطه تعیین این سهم به وقوع پیوسته است. تعیین این سهم آرمانی سبب شده در چه در اولین «سند توسعه بخش تعاون» در سال ۱۳۹۲ و چه در آخرین آن، مصوب ۱۴۰۱، اهدافی غیرواقع‌بینانه، تنها باهدف تحقق سهم ۲۵ درصدی طراحی شود. به‌عنوان

^۱ Worker Cooperative

^۲ International Organisation of Industrial and Service Cooperatives (CICOPA)

^۳ قریب ۳ میلیون تعاونی با بیش از ۱ میلیارد عضو، تنها ۱۲ میلیون اشتغال ایجاد کرده‌اند؛ البته تعاونی‌های کشاورزی چین در شمارش اشتغال محاسبه نشده است (برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: Dave Grace and Associates, ۲۰۱۴, p. ۵).

نمونه، سهم اشتغال کشور از تعاونی بایستی به ۲۰ درصد برسد (تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون، ۱۳۹۲، بند «پ» و ۱۴۰۱، بند «الف»؛ این عدد به نوبه خود زیاد نیست، چراکه در پی تحقق سهم ۲۵ درصدی تعریف شده، اما این سهم برای اقتصاد تعاونی ایران بسیار بزرگ قلمداد می‌شود. در کل اروپا (اتحادیه اروپا بعلاوه روسیه و ترکیه)، بالاترین سهم اشتغال بخش تعاونی مربوط به ایتالیا با ۶.۶ درصد است (OECD, ۲۰۲۱)

مشکل بعدی آنکه نظام‌نامه آماری برای بخش تعاونی وجود ندارد که این اهداف اندازه‌گیری شود. در حال حاضر، سهم تعاونی‌ها از کل اقتصاد کشور مشخص نیست. آخرین پیمایش موثق یافت شده مربوط به سال ۱۳۸۹ است که از میزان ۴ درصدی این سهم خبر می‌دهد (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۱، ص. ۸۰). حتی اگر این سهم ۶ تا ۷ درصد هم لحاظ شود، آن‌طور که برخی مدیران و بازیگران این بخش مدعی شده‌اند (لاهوئی، ۱۳۴۰) و رشد سایر بخش‌ها صفر باشد، باز هم بخش تعاونی لازم دارد تا تقریباً ۵ برابر رشد کند تا به سهم مدنظر خود برسد؛ لذا نیاز به این رشد عظیم و سریع (سهم ۲۵ درصدی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، یعنی در طی ۵ سال محقق می‌شد)، سبب شده تمرکز اصلی بخش تعاونی، تحقق این میزان سهم باشد. هدفی که هنوز توسط هیچ کشوری محقق نشده است (نگاه کنید به جدول شماره «۲»). در نتیجه این نوع هدف‌گذاری، بخش تعاون با پدیده تشکیل و تأسیس تعاونی بیشتر و ظهور شبه تعاونی‌ها مواجه شده است. در واقع تعاونی‌هایی که به لحاظ صوری نام تعاونی را با خود به یدک می‌کشند ولی در واقع تعاونی نبوده و نوعی شرکت خصوصی محسوب می‌شوند (درباره تعداد فزاینده تعاونی‌های ثبتي، در بخش بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد).

جدول ۲: سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص داخلی سایر کشورها

رتبه	کشور	سهم تعاونی از GDP	تعداد تعاونی
۱	نیوزلند	۲۰	۶۳
۲	هلند	۱۸	۶۷۷
۳	فرانسه	۱۸	۱۷,۸۹۷
۴	فنلاند	۱۴	۲,۲۶۴
۵	لوکزامبورگ	زیر ۱۰ درصد	۵۶
۶	آلمان	زیر ۱۰ درصد	۷,۶۱۵
۷	ایرلند	زیر ۱۰ درصد	۵۷۵
۸	ایتالیا	زیر ۱۰ درصد	۳۹,۵۹۹
۹	دانمارک	زیر ۱۰ درصد	۵۲۳
۱۰	لهستان	زیر ۱۰ درصد	۹,۵۲۱

Source: Global Census on Cooperatives, Department of Economic and Social Affairs, United Nation's Secretariat, ۲۰۱۴.

یادداشت ۱: سازمان ملل در این گزارش تنها سهم اقتصاد تعاونی از GDP چهار کشور نخست را اعلام کرده و برای رتبه‌های ۵ تا ۱۰ عبارت «زیر ده درصد» را ذکر کرده است.

یادداشت ۲: بیشتر کشورهایی که اقتصاد تعاونی سهم بالایی از اقتصاد ملی آنها را در بر گرفته، تعداد تعاونی‌هایشان کمتر از ۱۰۰۰ مورد است.

۳. کمی گرایی و فقدان نگاه کیفی در نظام برنامه ریزی بخش تعاون

منطق و نگاه کمی گرا بر نظام برنامه ریزی بخش تعاون مسلط شده است، آن هم در شرایطی که نظام آماری دقیقی برای بخش وجود ندارد. این منطق به تبع گرانباری اهداف بخش شکل گرفته و با توجه به تعیین اهداف کمی، تلاش سیاست گذاران نیز به سمت برنامه ریزی کمی بخش تعاون حرکت کرده است. حال آنکه، حرکت درونزا و برنامه ریزی نشده، ذاتی بخش تعاونی است. اساساً تعاونی ها در جهان به شکلی خودجوش و بدون برنامه ریزی قبلی توسط گروه های اجتماعی فعال و عمدتاً در میان محرومین و گروه های آسیب پذیر شکل گرفته است (Walton, ۲۰۰۹). نیاز، منشأ شکل گیری تعاونی است و بزرگی و کوچکی آن نیز تابع فرهنگ تعاون و همکاری و میزان اعتماد میان فردی در سطح اجتماع است.

در راستای تحقق همین اهداف کمی، تلاش شده تا در نظام برنامه ریزی کشور تأسیس بیشتر تعاونی مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر، طبق آخرین گزارش رسمی مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۹۶ هزار شرکت تعاونی فعال در کشور وجود دارد که ۶۹ هزار تعاونی در حال بهره برداری و ۲۷ هزار نیز در دست اجرا هستند (۱۳۹۹، ص. ۶۱).^۱ بر طبق این آمار و با توجه به گزارش سازمان ملل متحد و وجود حدود ۳ میلیون تعاونی در سال ۲۰۱۴، حدود ۳ درصد از تعاونی های فعال جهان در ایران قرار دارند و بر طبق گزارش سیکوپا ایران از نظر تعداد تعاونی در جهان رتبه هفتم بوده (بنگرید به جدول شماره «۳»); حال آنکه کشورهایی همچون نیوزلند با ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، ۶۵ تعاونی و هلند با ۶۷۷ تعاونی، بیشتر از جمعیت کشور خود عضو تعاونی دارد.^۲ در ایران اما برآورد اتاق تعاون نشان می دهد که ۱۶ میلیون از ۸۳ میلیون جمعیت کشور، حدوداً ۱۹ درصد کل جمعیت، عضو تعاونی اند (گزارش پایش تحقق اهداف سند توسعه بخش تعاون، ۱۴۰۱، ص. ۵۳).

اهمیت افزایش مشارکت در تعاونی تا حدی با ارزش های تعاون گره خورده است و تنها محدود به تعداد اعضای تعاونی نیست. در آلمان تا سال ۱۹۲۲، تصمیم گیری در تعاونی ها می بایست به شکل دموکراسی مستقیم باشد؛ یعنی همه اعضا در تصمیم گیری به شکل مستقیم مشارکت می کردند و تنها پس از تصویب قانون تعاون در این سال، تعاونی هایی با بیش از ۱۰ هزار عضو اجازه دموکراسی غیرمستقیم یا نمایندگی یافتند (Hans-H, ۲۰۱۳). در این دسته از کشورهای پیش گام در نهضت تعاونی (از ۱۸۴۴ تا به امروز)، عضوگیری و افزایش عضو، در کنار مشارکت بیشتر افراد در تصمیم گیری های تعاونی، یک هدف قلمداد می شود. در ایران اما نتایج برخی پیمایش ها در سال های ابتدایی ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نشان از آن دارد که ۵۴ درصد تعاونی ها در یکی از استان های کشور، با رشد منفی یا صفر در تعداد اعضای خود مواجه هستند؛ ۸۸ درصد اعضا تعاونی اساساً در تصمیمات مشارکت ندارند؛ ۶۱ درصد تعاونی ها در سال ۱ تا ۳ جلسه مجمع عمومی دارند و ۱۸ درصد اصلاً جلسه ای برگزار

^۱ منظور از در دست اجرا، تعاونی است که عملکرد مالی دارد ولی به بهره برداری نرسیده است.

^۲ جمعیت ۱۹ میلیون نفری که عمدتاً اعضای ترکیبی و فعال در چند تعاونی مصرف هستند. جمعیت کل هلند در سال ۲۰۲۱ حدوداً ۱۷ میلیون نفر است.

نمی‌کنند (کوهی، ۱۳۸۶). درست است که به واسطه زمان نسبتاً قدیمی و محدودیت جغرافیایی این پیمایش نتایج آن قابل تعمیم نیست، اما اطلاعات مندرج در آن حکایت از ضعف جدی مشارکت مردمی در تعاونی دارد. مؤلفه‌ای که عمدتاً از نظر سیاست‌گذاران کشور پنهان مانده است؛ چراکه مستقیماً با اهداف کلان بخش همچون تحقق سهم ۲۵ درصدی سازگار نیست.

جدول ۳: رتبه کشورها بر اساس تعداد تعاونی

رتبه جهانی	کشور	تعداد تعاونی
۱	چین	۱,۰۰۸,۲۶۶
۲	هند	۶۱۰,۰۲۰
۳	نیجریه	۱۸۱,۳۷۹
۴	اندونزی	۱۵۰,۲۲۳
۵	بنگلادش	۱۲۶,۲۱۵
۶	ونزوئلا	۹۴,۱۴۱
۷	ایران	۷۴,۹۳۸
۸	روسیه	۶۷,۲۰۹
۹	اتیوپی	۴۳,۵۳۴
۱۰	میانمار	۴۰,۵۲۹

Source: Cooperatives & Employment: Second Global Report, ۲۰۱۷. CIPOCA.

یادداشت ۱: تنها ۱۵۶ کشور جهان در این گزارش لحاظ شده‌اند.

یادداشت ۲: گزارش تعداد تعاونی‌های ایران مربوط است به آمار منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سیکوفا در سال ۲۰۱۵.

یادداشت ۳: ایران در این گزارش رتبه نخست خاورمیانه را داراست. پس از ایران ترکیه با ۳۱ هزار و مصر با ۱۲ هزار تعاونی قرار دارد.

۴. فقدان جریان حامی برای بخش تعاون

تشکیل ائتلاف و جریانات حامی برای هر نوع سیاست‌گذاری یک ضرورت تلقی می‌شود. فقدان جریان حامی در نهایت منجر به شکست ایده، قبل ورود به دستور کار سیاست‌گذار، انحراف در سطح صورت‌بندی سیاست، مشکل در اجرا و یا سوگیری‌های سیاسی در امر ارزیابی سیاست‌ها خواهد شد. در واقع چنانچه جریان حامی وجود نداشته باشد، سیاست‌گذاری در مرحله پیش امر سیاستی باقی مانده و هیچگاه متولد نخواهد شد (Smith & Larimer, p.۴۷). در واقع، فقدان جریان حامی سبب شده تا مقولات مرتبط با بخش تعاون، هیچگاه وارد چرخه سیاست‌گذاری نشده و در دستور کار^۱ دولت قرار نگیرد.

^۱ Agenda Setting

بخش تعاون در ایران از فقدان جریان حامی سیاسی رنج می برد. تقریباً اکثر احزاب و گروه های سیاسی تعاونی را باور نکرده یا حداقل آن را در بنیان سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود تعریف نکرده اند. این موضوع در برخی کشورها به گونه ای دیگر رخ داده است. در انگلستان، چهارمین حزب بزرگ کشور «حزب تعاون»^۱ نام دارد که از ۱۹۱۷ تأسیس شده و از سال ۱۹۲۷ به عنوان حزب خواهر حزب اصلی کارگر در انتخابات شرکت می کند. در حال حاضر این حزب در مجلس عوام ۲۶ و در مجلس اعیان ۱۶ کرسی دارد و بر حمایت از تعاونی ها در حوزه تقنینی و اجرا اثر می گذارد. این حزب از ۱۹۹۷ تا به حال کمتر از ۲۴ عضو در مجلس عوام انگلستان نداشته است و این نشان از قدرت بالای جریان حامی تعاون در این کشور دارد (About the Co-operative Party, ۲۰۲۲).

۵. کمبود آمار و اطلاعات

مشکل کمبود آمار و ارقام منسجم برای بخش تعاون، مسأله ای صرفاً مربوط به ایران نیست. به طور کلی، آمار منسجمی در سطح بین المللی و به تفکیک هر کشور، در رابطه با تعاونی ها وجود ندارد. عمده آمار منتشر شده مربوط است به گزارش سالیانه ۳۰۰ تعاونی برتر اتحاد بین المللی تعاونی^۲ که عموماً با همکاری مرکز تحقیقات اجتماعی یورایسز^۳ ایتالیا انجام می گیرد. به جز این گزارش های سالیانه، سازمان بین المللی تعاونی های صنعتی و خدماتی (سیکوپا)، جامعه تعاون اروپایی^۴ و سازمان ملل متحد نیز در سال های مختلف، به ترتیب، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به انتشار گزارش های مختلفی درباره سرشماری تعاونی ها در جهان مبادرت کرده اند. با این وجود، هنوز آمار و ارقام بخش تعاون در کشورهای مختلف در دسترس نیست و این مسأله نشئت گرفته از آن است که بخش تعاونی و شرکت تعاونی به مثابه سایر شرکت های بخش خصوصی در سرشماری ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. از همین جهت است که حتی سازمان ملل متحد در سرشماری سال ۲۰۱۴ خود حتی سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی خیلی از کشورها را حدودی عنوان می کند (نگاه کنید به جدول شماره «۲»، برگرفته از گزارش مذکور).

با وجود جهان شمول بودن مسأله فقدان آمار و اطلاعات بخش تعاونی در جهان، نیاز به آمار دقیق این حوزه در ایران جدی تر از سایر کشورها است. در واقع، تا به حال کشوری توسط نگارنده این سطور یافت نشده است که تعاونی را یکی از سه رکن اقتصاد خود تعریف کرده باشد. به بیانی دیگر، درست است که در نظام نامه های آماری کشورها مختلف بخش تعاونی به درستی تفکیک نشده، اما علت این عدم تفکیک به نگاه نظام سیاست گذاری آن کشورها به بخش تعاون بازمی گردد. همچنان که کشوری را نمی توان یافت که در اسناد راهبردی خود، برای بخش تعاون کشورش سهمی معین کرده باشد. اما این مهم در ایران اتفاق افتاده است.

^۱ Cooperative Party

^۲ International Cooperative Alliance

^۳ Euricse

^۴ European Cooperative Society

از یک طرف تعاونی یکی از ارکان سه گانه اقتصاد کشور است و از طرف دیگر، سهمی آرمانی برای آن در اسناد بالادستی در نظر گرفته شده است؛ لذا، چنانچه اراده جدی برای برنامه ریزی جهت تحقق سهم ۲۵ درصدی وجود دارد، ابتدای امر باید سیاست گذاران و برنامه ریزان بدانند که سهم فعلی چقدر است و نرخ رشد این سهم در این سالها چقدر بوده و هست. بحران اعداد و ارقام بخش تعاون تا جایی جدی تر شده که حتی تعداد دقیق تعاونی های فعال کشور هنوز مشخص نیست و اعداد متفاوتی عنوان می شود.؟

۶. مفقود شدن اهداف فرهنگی و اجتماعی در فعالیت تعاونی ها

اهداف اجتماعی فعالیت تعاونی جزء ذاتی تعاونی است. رفع نیاز و نه افزایش آن، توزیع عادلانه ثروت، افزایش همکاری، آموزش و فعالیت فرهنگی، همگی جزو ارزش های متداول در تعاونی ها هستند. به طور کلی، اصول هفت گانه تعاون در ایران آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است. در قانون ۱۳۷۰ حتی تعاونی تعریف نشده و در قانون اساسی، همان طور که پیش تر اشاره شد، تعاونی صرفاً موجودیتی اقتصادی دیده شده است. در حالی که در تعریف اتحادیه بین المللی تعاون، تعاونی انجمنی از افراد است که برای رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دور هم جمع می شوند. در واقع معیارهای بین المللی تعاونی را به یک مؤلفه محدود نکرده اند.

همان طور که گفته شد، رد برخی اصول تعاونی در نظام سیاست گذاری بخش دیده نمی شود. اصل خود آئینی تعاونی ها عموماً با تصویب اساسنامه های تیپ (پیش فرض) و عرضه آنها، فضای عمل تعاونی ها را محدود می کند. تبلور سهم آموزش تعاونی ها نیز که اصل پنجم محسوب می شود، از قانون ۱۳۷۰ حذف گردید (قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، ماده «۲») در واقع، آموزش به جامعه و اعضا، جزو مؤلفه های ذاتی و هویتی تعاونی است که پیش تر در قالب پرداخت سهم ۴ درصدی از سود خالص تعاونی به دولت انجام می گرفت. اینکه تعاونی باید از سود خالص خود جهت توسعه آموزش مبلغی را به دولت می داد، خود محل اشکال است؛ چراکه تعاونی بایستی این سهم را خود در مسیر آموزش هزینه کند نه این که متولی به نام دولت بخواهد این وظیفه را برعهده گیرد و این مقدار باید از مازاد تعاونی باشد نه سود. باین وجود حذف کامل آن نشان از عدم توجه به یکی از مهم ترین اصول تعاونی است. در سایر کشورها همچون هند، این سهم ۱ درصد نسبت به مازاد تعاونی تعیین شده و خود مجموعه تعاونی بایستی این میزان از مازادش را صرف آموزش اعضا و جامعه محلی خود کند از طریق اتحادیه های بالادستی کند (Veerakumaran, ۲۰۱۳, p. ۴۵۶).

همچنین تعاون میان تعاونی ها به عنوان اصل ششم تعاونی ها، به گونه ای از بالا به پایین در حال ترویج است. برنامه ریزان کشور، سهم ۸۰ درصدی برای عضویت تعاونی ها در اتاق های تعاون و اتحادیه های نظارت در سند توسعه بخش تعاون در نظر گرفته اند (بنگرید به سند توسعه بخش تعاون، ۱۳۹۲، بند «پ» و «الف»، ۱۴۰۱، بند «الف»). موضوعی که در حال حاضر حتی قابل سنجش هم نیست، هر چند

با حدس و گمان می توان ادعا کرد که با تحقق این هدف فاصله بسیار زیادی وجود دارد (اتاق تعاون، ۱۴۰۱، ص. ۵۳).^۱ چنانچه تعاونی اصیل^۲ باشد، تعاون میان تعاونی ها را معیار فعالیت خود قلمداد می کند. در واقع، چنانچه تمرکز سیاست گذاران به سمت تشکیل تعاونی های اصیل و واقعی باشد، مسائل اجتماعی و فرهنگی بخش تعاون نیز به تبع آن قابل حل خواهد بود. بدیهی است در این شرایط، تلاش در جهت سوق دادن اجباری تعاونی هایی که تنها صورت و نام تعاونی را با خود به همراه دارند به سمت همکاری بیشتر با تعاونی ها، بی ثمر خواهد بود؛ چراکه ذاتاً، شرکت خصوصی در پوشش تعاونی نمی تواند و نمی خواهد تعاون میان تعاونی ها را بسط دهد.

مرور سیستماتیک پژوهش های پیشین آسیب شناسی تعاون در ایران

مرور نظام مند یا سیستماتیک، بررسی ادبیات تحقیق یک حوزه با بهره گیری از روش ها کمی و کیفی مشخص و نظام مند تعریف می شود (Gough, Oliver, & Thomas, ۲۰۱۲, p. ۵). این فرآیند ۶ مرحله دارد: ۱. تعریف مسأله: چه سؤالی در نهایت پاسخ داده می شود؟ ۲. تعیین راهبرد جست و جو: چه معیارها و متغیرهایی مبنای جست و جوی هستند؟ ۳. توصیف خصیصه ها: کدگذاری مقولات برای رسیدن به چارچوب مفهومی ۴. ارزیابی کیفیت و ارتباط معیارها و یافته ها ۵. تولید سنتز: قضاوت کدها با بهره گیری از روش ها ۶. بازبینی: تفسیر داده ها و بررسی نتایج با توجه به نظر ذی نفعان (Gough, Oliver, & Thomas, ۲۰۱۲, p. ۸).

^۱ اتاق تعاون در گزارش پایش بخش تعاون خود بر اساس نظر نخبگان بخش، میزان مشارکت تعاونی ها در اتاق های تعاون عدد ۴ از ۱۰۰ را گرفته است (۱۴۰۱، ص. ۵۳). هرچند این عدد قابل اعتنا نیست و مبنای قابل قبولی ندارد؛ اما آمار قابل اعتماد دیگری در این زمینه توسط نگارنده یافت نشده است.

^۲ تعاونی اصیل یا *bona fide* Cooperative تعاونی هایی هستند که به اصول و ارزش های تعاون وفادارند. این نوع تعاونی ها توسط FCA: Financial Conduct Authority در انگلستان شناسایی و از دیگر انواع جوامع همچون جوامع ساخت و ساز Building Societies، جوامع دوستی Friendly Societies و غیره متمایز می گردد (برای مطالعه بیشتر در این رابطه ر.ک. به: Cooperatives UK, ۲۰۲۲).

جدول ۴: فهرست آثار بررسی شده مربوط به آسیب شناسی تعاونی ها

شماره	عنوان	محقق	نوع اثر	کارفرما	سال انتشار
(۱)	آسیب شناسی تعاونی های توسعه روستایی در استان گلستان	افروز امدادی	پایان نامه کارشناسی ارشد - مقاله علمی - پژوهشی	دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / فصلنامه تعاون و کشاورزی	۱۳۹۶-۱۳۹۷
(۲)	بررسی آسیب شناسی توسعه تعاونی ها در سطح استان آذربایجان شرقی	کمال کوهی	طرح استانی / مقاله علمی - پژوهشی	اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی / فصلنامه تعاون و کشاورزی	۱۳۸۵-۱۳۸۶
(۳)	شناسی سیاست گذاری دولت در بخش تعاون ایران آسیب پس از انقلاب اسلامی	رحمت الله عطری برزنجی، ملک تاج خسروی، محمد رحیم عیوضی، علیرضا سلطانی.	کشوری / مقاله علمی پژوهشی		۱۳۹۶
(۴)	شناسی تعاونی های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب آسیب	سیدعباس موسویان، سیدمحسن فاضلیان، مهدی علی حسینی	کشوری / مقاله علمی پژوهشی		۱۳۹۵
(۵)	مطالعه موانع توسعه تعاونی های مرزنشین، کشاورزی، مسکن و مصرف، آموزش و پرورش و اعتبار به تکای تحلیل مضمون	کریم مهری، سعید صفری، الیاس امینی	مقاله علمی-پژوهشی	دانشگاه خوارزمی	۱۳۹۵
(۶)	بررسی چالش ها و راهکارهای فراروی کارآمدی اتحادیه های تعاونی های استان تهران	لیلی فریدونی	طرح پژوهشی	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹
(۷)	علل محقق نشدن اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در توسعه تعاونی ها	سعید صفری	مقاله علمی-پژوهشی	دانشگاه تربیت مدرس	۱۳۹۷

فرآیند شش مرحله فوق در این مقاله به این شکل دنبال می شود: سؤال این است که چه مؤلفه هایی مانع توسعه فعالیت تعاونی ها در کشور شده است؟ در این راستا، پژوهش هایی که با عنوان آسیب شناسی تعاونی ها در کشور انجام شده، مبنای جستجو قرار گرفتند. پس از جست و جو و جمع آوری ۴۹ پژوهش، بر مبنای سه شاخص پراکندگی جغرافیایی، پوشش تنوع فعالیت تعاونی ها و ارتباط اثر با حوزه سیاست گذاری بخش تعاون، ۷ پژوهش نهایی انتخاب (ر.ک. به جدول شماره ۴) و مورد ارزیابی گروه کانونی پژوهشگران حوزه تعاون قرار گرفتند. سپس فرآیند کدگذاری و مقوله بندی آثار آغاز و نتایج با اعضا گروه کانونی و پژوهشگرانی که انجام دهنده پژوهش های مذکور بودند مورد بازبینی قرار گرفت. همچنین با مجموعه از ذی نفعان، شامل مدیران حاکمیتی بخش تعاون و مدیران تعاونی ها موفق درباره این آسیب ها جلساتی در گروه کانونی برگزار و نتایج به شرح جدول شماره ۵ به دست آمده است.

جدول ۵: موانع توسعه فعالیت تعاونی‌ها در ایران

شماره منبع	مصادق‌ها	موانع	زمینه
(۵)	نبود تضمین خرید محصولات	شرایط عمومی اقتصاد (م. ۱)	اقتصادی
(۵)	نوسان قیمت نهاده		
(۵)	نبود ثبات اقتصادی		
(۵)	بی ثباتی بازار (تورم و رکود)		
(۵)	نوسان قیمت محصولات تولیدی		
(۵)	وابستگی اقتصاد دولتی به نفت		
(۵)	ساختار اقتصاد غیررقابتی		
(۲)	عدم همکاری بانک‌ها و بالابردن بهره وام	تامین مالی (م. ۲)	
(۱)	عدم توانایی در تأمین وثیقه مناسب برای اخذ وام		
(۲)	ضعف بنیه مالی		
(۲)	مشکل تأمین سرمایه اولیه		
(۲)	مشکل اخذ تسهیلات		
(۴)	سپرده‌پذیری پایین در تعاونی‌های اعتبار		
(۱)	پائین بودن سرمایه اعضا		
(۴)	عدم تمکن مالی اعضا		
(۴)	عدم تمایز بین نرخ سپرده‌های تعاونی‌های اعتبار و بانک‌ها		
(۴)	عدم تنوع در اعطای تسهیلات		
(۴)	عدم برتری نرخ‌های تعاونی‌های اعتبار نسبت به بانک‌ها در عقود مبادله‌ای و مشارکتی		
(۱)	عدم حمایت مالی بانک‌ها و اتحادیه‌ها		
(۲)	عدم تناسب هزینه‌ها و کارایی پائین تعاونی‌ها		
(۵)	نرخ بهره بانکی بالا		
(۵)	شروع زود هنگام اقساط وام		
(۵)	کارشکنی کارمندان بانک		
(۵)	عدم تخصیص به‌موقع و کافی اعتبارات		
(۵)	کمبود تجهیزات و منابع		

شماره منبع	مصادرها	موانع	زمینه
(۶)	عدم دسترسی به سرمایه		
(۵)	عدم توانایی بازپرداخت وام در سال های اولیه		
(۵)	ضعف مالی در جذب نیروی کارآمد		
(۱)	فقدان امکانات فیزیکی اولیه برای تشکیل تعاونی		
(۲)	۵۰ درصد تعاونی ها در ملک استیجاری فعالیت می کنند		
(۵) و (۲)	نیود نقدینگی و سرمایه کافی		
(۵)	ناآشنایی نسبت به بازار	ضعف در رقابت با بخش خصوصی (م. ۳)	
(۱)	مشکل دسترسی به بازار		
(۲)	عدم سوددهی تعاونی ها		
(۵)	سیستم بازاریابی نامناسب تولیدی		
(۲)	در ۳۷.۷ درصد از تعاونی ها، هزینه ها بیشتر از درآمد است. به تعبیری قریب به دو پنجم تعاونی ها زیان ده بودند		
(۵)	کمبود زیرساخت های توسعه ای منطقه	وابستگی به دولت (م. ۴)	
(۱)	فقدان تخفیف برای بیمه تامین اجتماعی اعضا		
(۲)	آسیب پذیری تعاونی ها در مناطق کمتر برخوردار به سبب ضعف در زیرساخت ها بیشتر از سایر مناطق است		
(۲)	عدم حمایت از منابع رسمی		
(۵)	عدم حمایت کامل بیمه ای		
(۵)	عدم ارتباط نظام مند بین تعاونی و بخش دولتی		
(۴)	عدم حمایت وزارت تعاون از تعاونی های اعتبار		
(۲)	عدم همکاری دولت		
(۵)	تسلط دولت بر اقتصاد		
(۱)	۶۱ درصد تعاونی های تنها ۱ تا ۳ جلسه مجمع عمومی در سال برگزار می کنند و ۱۷ درصد این تعاونی ها اصلاً جلسه ای در طول سال برگزار نمی کنند	عدم مشارکت اعضا در اداره تعاونی (م. ۵)	مدیریتی
(۲)	تعاونی ها در بیش از ۸۸ درصد تصمیمات تخصصی خود، اعضای عادی را دخیل نمی کنند		
(۱)	۶۵ درصد از تعاونی های رأی گیری خود را به صورت شفاهی برگزار می کنند		
(۱)	۹۵ درصد تعاونی های توسعه روستایی استان گلستان عضو اتحادیه ها نیستند	عدم شبکه سازی/تعاون میان تعاونی ها (م. ۶)	
(۲)	۵۱ درصد تعاونی ها عضو هیچ اتحادیه ای نیستند. همچنین ۶۰ درصد از آنان عضو اتاق هم نشده اند.		

شماره منبع	مصادرها	موانع	زمینه
(۲)	ضعف تعاونی‌ها در ارتباط با سایر تعاونی‌ها و سازمان‌های دیگر		
(۲)	در ۵۴ درصد از تعاونی‌ها، هماهنگی میان مدیرعامل و هیئت مدیره مشاهده نشده و اختلاف نظر دارند	افزایش رقابت به جای همکاری (م. ۷)	
(۲)	۵۶ درصد از تعاونی‌های پس از تأسیس با رشد صفر یا منفی در پذیرش عضو جدید مواجه‌اند		
(۲) و (۵)	اختلاف میان مدیران و اعضا		
(۱)	ناکافی بودن تخصص و مهارت اعضا	ضعف نیروی انسانی و آگاهی (م. ۸)	اجتماعی - فرهنگی
(۵)	عدم استفاده از کادر متخصص و با تجربه		
(۲)	عدم آشنایی با شیوه‌های جدید تولید		
(۲)	۳۴ درصد از مدیرعامل‌ها تجربه کار اجرایی قبلی نداشتند		
(۵)	به‌روزی نبودن آموزش		
(۲) و (۵) و (۶)	ضعف آموزش اعضا اتحادیه‌ها		
(۶)	آگاهی محدود اعضا از اصول و فلسفه شکل‌گیری اتحادیه‌های تولید		
(۵)	عدم اطلاع از وجود تعاونی‌ها		
(۵)	نبود تعاون میان تعاونی‌ها		
(۵)	بی‌میلی به کارگروهی		
(۶)	گرایش اتحادیه‌ها به ارائه خدمات و دور شدن از تولید و خلاقیت		
(۱)	عدم استفاده از فناوری‌های جدید در تعاونی		
(۶)	کاهش حس مشارکت‌پذیری اعضا و بی‌تفاوت شدن آنها به مسائل اتحادیه		
(۱)	تقریباً ۸۴٪ اعضای هیئت‌مدیره تعاونی‌های، مرد هستند		
(۵)	نبود متولی جمع‌آوری اطلاعات	کژکارکرد نهادهای متولی بخش (م. ۹)	
(۵)	نبود بانک اطلاعاتی جامع در بخش تعاونی		
(۵)	عدم نظارت دقیق سازمان‌های متولی		
(۵)	محدود شدن حوزه فعالیت تعاونی‌ها به وسیله نهادهای مسئول		
(۴)	ناظرین متعدد		
(۵)	رها شدن شرکت‌های تعاونی بعد از تأسیس		
(۵)	عدم تعهد به مسئولیت		
(۵)	ابهام در وظایف نقشی		

شماره منبع	مصادرها	موانع	زمینه
(۶)	بی‌اعتمادی به ارکان اتحادیه‌ها		
(۶)	رویکرد کمی‌گری مجلس و دولت در بخش تعاون که سبب رشد بی‌رویه تعداد تعاونی‌ها شده		
(۶)	گرایش تعاونی‌ها به دولت تا به اتحادیه‌ها		
(۵)	تأخیر در صدور مجوز	ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود (م. ۱۰)	
(۵)	تفسیر به رأی قوانین موجود		
(۵)	نبود ثبات در قوانین		
(۵)	عدم شفافیت قوانین		
(۵)	به‌روز نبودن قوانین		
(۵)	ضعف در آموزش قوانین به تعاونگران		
(۵)	عدم اطلاع از قوانین و مقررات جدید بخش		
(۲)	طولانی بودن فرآیند تأسیس		
(۲) و (۴)	فقدان نظارت کافی		
(۴)	قوانین محدودکننده		
(۵)	عدم تعهد به قراردادهای منعقدشده		

جهت ارائه راهکارهایی برای موانع و مشکلات فوق، نگارنده تلاش داشته تا ده مانع اصلی ذکر شده در دسته‌بندی فوق را مبنای یافت پاسخ یا رویه برتر در میان تجربیات بین‌المللی قرار دهد. از میان موانع مذکور، «شرایط عمومی اقتصاد» متغیر اثرگذار کلانی است که پیشنهادهاى تقنینی درون بخشی تعاون نمی‌تواند حل‌کننده مسأله باشد. همچنین مانع «ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود» موضوع گزارش حاضر و خروجی این گزارش شاید بتواند کمی در بهبود این شرایط مثمرتر واقع گردد. از طرفی «عدم مشارکت کامل اعضا در تعاونی/مسأله سواری مجانی در تعاونی» و «افزایش رقابت در تعاونی‌ها به‌جای همکاری» مسأله‌ای جهان‌شمول در بخش تعاون است که ذاتی تعاونی‌ها بوده و ارائه پاسخ برای حل این دسته از مشکلات کاری فراتر از گزارش حاضر است و نگارنده حل این مسائل را در گرو انجام پژوهش‌های بنیادی می‌پندارد. در نهایت این‌که برخی موانع همچون مسأله «ناتوانی تعاونی‌ها در تأمین مالی خود» بر سایر موانع همچون «وابستگی آن‌ها به دولت» اثرگذار بوده است.

جمع‌بندی و ارائه راهکارها

در بخش سوم گزارش تلاش خواهد شد تا با بررسی راه‌حل‌های اتخاذ شده برای مشکلات بخش تعاون در سایر کشورها، برخی پیشنهادهای سیاستی و تقنینی متناسب با نیازهای فعلی کشور ارائه شود. لازم به ذکر است که رفع برخی موانع بخش تعاون نیاز به بازنگری قانونی درون بخشی نداشته و قوانین و مقررات موجود نیز می‌توانند راهگشای بخش باشند. این موانع و راهکارهای مرتبط با آنها عبارت‌اند از:

۱. مسأله تعریف تعاونی: اصلاح تعریف تعاونی نیاز اولیه بخش تعاون است. چه شرکت تعاونی و چه انواع تعاونی بهتر است طبق معیارهای مرسوم بین‌المللی اصلاح شوند. توضیحات مربوط به ضرورت بازنگری در تعریف تعاونی در قسمت آشفتگی مفاهیم در بخش تعاونی به شکلی مبسوط توضیح داده شده است. در این بخش، تنها پیشنهاد تقنینی نگارنده ارائه می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود تا در درجه نخست تعریف شرکت تعاونی بدین شکل در متن قانون اضافه گردد: «شرکت تعاونی، شخصیت حقوقی غیردولتی است، متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا، از طریق مدیریت مردم‌سالارانه و مالکیت مشترک به ثبت می‌رسد». این تعریف مطابق با تعریف اتحاد بین‌المللی تعاونی‌ها است که پیش‌تر در بخش نخست گزارش نیز بدان اشاره شد. در این تعریف، تعاونی دیگر یک موجودیت صرفاً اقتصادی نیست و وجوه فرهنگی و اجتماعی آن نیز پررنگ خواهد شد. تجربه این تغییر پیش‌تر در قانون تعاون کشور آلمان نیز مشاهده شده است. این کشور نیز مطابق تعریف اتحاد بین‌المللی تعاونی‌ها، تعریف خود از تعاونی را تغییر داده است (Hans-H, ۲۰۱۳, p. ۴۱۷). بنابراین، انواع شرکت تعاونی، یعنی فصل پنجم قانون بخش تعاون است (مواد ۲۶ و ۲۷) که به تعریف تعاونی تولید و توزیع می‌پردازد بهتر است به این شکل اصلاح شود:

- ماده ۲۶: «تعاونی "تولید"، شرکت تعاونی است که اعضا در آن به تولید کالا و خدمات می‌پردازد. اعضای حقیقی تعاونی بایستی در آن شاغل و در امر تولید مشارکت داشته باشند. اشتغال غیرعضو در شرکت تعاونی تولیدی مجاز است».
- ماده ۲۷: «تعاونی‌های توزیع شامل شرکت‌های تعاونی است که به تأمین کالا و خدمات برای اعضا در زمینه مسکن، مصرف (تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان)، اعتبار و بیمه فعالیت می‌کند».

لازم به ذکر است که تعاونی کار در این دو گونه تعریف، ذیل تعریف تعاونی تولید معنا پیدا می‌کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود، این نوع تعاونی که در قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰ (مواد ۹۰ و ۹۱) آمده، در اصلاحیه ذیل تعاونی تولید تعریف شود؛ چراکه تنها در نحوه اشتغال اعضا با یکدیگر تفاوت دارند و از این حیث، دسته‌بندی تعاونی‌ها به دو گونه تولید و توزیع که در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده، دچار مشکل نخواهد شد. تعریف پیشنهادی نگارنده برای تعاونی‌های کار این چنین است: «تعاونی تولیدی که با

عضویت افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت می‌گذارند تشکیل می‌شود، تعاونی "تولید کار - پایه" نامیده می‌شود. در این اصلاح، قانون‌گذار می‌تواند سقفی برای اشغال غیرعضو در تعاونی کار در نظر آورد که این مهم باید دلایل منطقی و سنجیده‌ای داشته باشد. در لایحه اصلاح قانون تعاون، قوه مجریه سقف یک‌سوم کل اعضا را برای این نوع تعاونی پیشنهاد کرده بود. تعاونی پیشنهادی دولت در لایحه، «تعاونی تولیدی و خدماتی کار» نامیده شده است (بنگرید به ماده «۲۰» لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۵).

۲. رقابت‌پذیر نبودن تعاونی‌ها: مسأله ناتوانی تعاونی‌ها در امر رقابت در محیط بازار با شرکت‌های تجاری دیگر موضوعی مناقشه‌برانگیز است. ممکن است عده‌ای ادعا کنند که تعاونی‌ها در زمینه رقابت اقتصادی موفق عمل کرده‌اند. احتمالاً استناد آنان به گردش مالی ۳۰۰ تعاونی اول جهان خواهد بود که بالغ بر دو هزار میلیارد دلار در سال است (ICA, ۲۰۲۱). اما شاید مخالفین این ایده معتقد باشند که اساساً تعاونی برای رقابت بیشتر نیست و هدف اصلی آن رفع نیاز است؛ لذا مسأله ناتوانی تعاونی‌ها در رقابت با سایر شرکت‌های تجاری امری بدیهی است. اساساً مدل تعاونی‌های شولتز دلیچی در آلمان نیز در پاسخ به این نیاز شکل گرفته‌اند. روی هم رفته، تلاش‌هایی به جز مدل شولتز جهت افزایش رقابت بخش تعاون با سایر شرکت‌های صورت پذیرفته که به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

- کاهش تعداد عضو: تعداد اعضای تعاونی نیز در قانون شرکت‌های تعاونی سال ۱۳۵۰ برای نخستین بار تعیین شد. تبصره ماده ۲ این قانون، بعد از آن که خود تعاونی در آن ماده تعریف شد، به تعداد اعضای لازم جهت تأسیس تعاونی اشاره می‌کند. ۷ نفر تعداد اعضایی است که در این قانون آمده و در سال ۱۳۷۰ نیز ادامه یافته است. بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شرط ۷ نفر عضو برای تأسیس تعاونی در بیشتر کشورهای جهان، دیگر وجود ندارد. اساساً منشأ آن نیز نامشخص است و احتمالاً به ۷ اصل تعاونی بازمی‌گردد. با این وجود، در حال حاضر در آلمان، این عدد به ۳ نفر تقلیل یافته است (Hans-H, ۲۰۱۳, p. ۴۱۹). در هند، برای تشکیل تعاونی، افراد طبق قانون تجارت این کشور عمل می‌کنند ولی برای تأسیس تعاونی‌های چندایالتی، حداقل عضو مؤسس باید ۵۰ نفر باشد (Veerakumaran, ۲۰۱۳, p. ۴۵۴). در کشورهای پر جمعیت دیگر همچون چین و ژاپن نیز، در رابطه با تعاونی‌های کشاورزی، حداقل اعضای لازم برای تأسیس تعاونی، به ترتیب ۲۰ و ۱۵ نفر است. (Fici, ۲۰۱۳). در واقع هر کشور بنابر مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی خود و نیازهای اقتصادی‌اش، این عدد را تغییر می‌دهد. در بیشتر کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و اقیانوسیه که اقتصاد بازار تسلط کامل دارد، تعداد اعضای لازم برای تشکیل تعاونی عموماً ۳ نفر است (Czachorska-Jones, Finkelstein, & Samsami, ۲۰۱۳, p. ۷۶۷). به باور قانونگذاران این کشورها، پایین بودن تعداد عضو لازم برای تشکیل تعاونی، امکان راه‌اندازی و فعالیت تجاری تعاونی را تسهیل کرده و بر کمیت شکل‌گیری و خلاق-محور بودن آنان می‌افزاید. محدودیت ۷ عضو مؤسس در شرکت تعاونی (ماده ۶ قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰) سبب

شده تا تشکیل تعاونی های تولیدی کوچک مقیاس با دشواری همراه باشد. این مهم با اصلاح این ماده و کاهش تعداد اعضای مؤسس می تواند سبب تسهیل در تشکیل تعاونی تولیدی شود مشروط به آنکه حداقل عضو همچنان در قالب آئین نامه های قوه مجریه برای سایر تعاونی های مصرف و کار، در مقیاس بالا تعیین گردد.

- رشد تعاونی های نسل جدید^۱ (NGCs): تعاونی های نسل جدید گونه ای از تعاونی ها هستند که در پاسخ به مشکل جذب سرمایه و ناتوانی در رقابت با شرکت های تجاری، عموماً در کشورهای آنگلوساکسون رشد کردند. این گونه تعاونی ها با ابداعاتی همچون حق ارسال^۲ و سهامداری ممتاز توانسته اند بخش بزرگی از بازار کشورهای هم چون نیوزلند را به خود اختصاص دهند. حق ارسال دلالت بر نوعی سهم الشرکه عضو در تعاونی تولیدی دارد که در آن عضو در پی تقدیم کالا به تعاونی، سود خود را در پس عرضه نهایی محصول کسب کرده و در مرحله اول، تنها پیش پرداختی از سوی تعاونی دریافت می کند (نجفی، ۱۳۹۳).
- این نوع سرمایه گذاری سبب جذب سرمایه های خرد کشاورزان و دامداران در نیوزلند شده و سهم بزرگی از اقتصاد این کشور را دربر گرفته است (ر.ک. به جدول شماره ۲). تعاونی های نسل جدید، نیازمند قانون گذاری نیستند. در حال حاضر و با ظرفیت قانون فعلی کشور نیز این گونه تعاونی ها می توانند فعالیت کنند. در واقع رشد تعاونی های نسل جدید به ابتکار عمل، خلاقیت و البته آموزش تعاون گران بستگی دارد و توسعه این قالب از تعاونی نیازمند تعریف در قانون نیست.
- ارتباط با اکوسیستم نوآوری: ارتباط بخش تعاون با اکوسیستم نوآوری و رشد مرکز توسعه و تحقیق در تعاونی های اصیلی چون موندراگون^۳، بسیار شناخته شده است. در موندراگون، ۶ هزار دانشجو در دانشگاه این تعاونی مشغول تحصیل هستند. ۱۴ مرکز توسعه و تحقیقات وجود دارد که ۲۳۰۰ پژوهشگر به شکل مستقیم و غیرمستقیم در آن فعالیت دارند (Mondragon Official Website, ۲۰۲۲). در ایران، در حال حاضر، حدود ۱۹ مرکز نوآوری بخش تعاونی توسط بانک توسعه و تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در کشور فعال است (مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران، ۱۴۰۱) که میزان اثربخشی آن در حال حاضر مشخص نیست؛ اما در صورت مثبت بودن نهادهای ارزیابی کننده از عملکرد این گونه مؤسسات در بخش

^۱ New Generation Cooperatives

^۲ Delivery Right

^۳ تعاونی موندراگون، تعاونی کارگری است که در سال ۱۹۵۴ تأسیس شد. این تعاونی با بیش از ۷۰ هزار نیروی کار، بزرگترین تعاونی کارگری (تعاونی کار طبق قانون ۱۳۵۰ شرکت های تعاونی) محسوب می شود که در ۱۵۰ کشور جهان کسب و کار خود را گسترش داده است. در این تعاونی، تمامی شاغلین در آن سهامدار و عضو تعاونی هستند. البته مسأله عضویت در تعاونی موندراگون به شکلی درآمده که در حال حاضر شاغلین غیرعضو و عضو ناظر نیز در شرکت مشغول به کار هستند. از این جهت، موندراگون موفق ترین تعاونی در میان عادلانه ترین نوع تعاونی تولید، یعنی تعاونی های کار، محسوب می شود. این در حالی است که به لحاظ گردش مالی، در سال ۲۰۲۲ رتبه ۳۷ام را در بین تعاونی های برتر جهان کسب کرده است (سال ۲۰۲۲، گردش مالی این شرکت ۱۰۶۰۷ میلیون دلار - تقریباً ۱۰ میلیارد دلار - بوده است) اما به واسطه کمرنگ تر بودن عنصر سودجویی در این تعاونی، شهرت و اعتبار آن زبازد بخش تعاون در جهان است (بنگرید به: Mondragon Corporation, ۲۰۲۳) همچنین این تعاونی از حیث گردش مالی سالانه، برترین تعاونی صنعتی جهان محسوب می شود (Exploring the Cooperative Economy: ۲۰۲۲ Report, ۲۰۲۳).

تعاون، تعداد این مراکز می‌تواند افزایش یابد. همچنین حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه‌های لازم برای پیوند بخش تعاون با اکوسیستم نوآوری را فراهم آورد.

- ۳. فقدان شبکه‌سازی: مسأله تعاون میان تعاونی‌ها و شبکه‌ای شدن فعالیت تعاونی‌ها نیز مقوله‌ای نیست که از طریق تغییر صرفاً وضع قوانین قابل حل باشد. این موضوع در درجه نخست به میزان پایداری تعاونی‌ها به ارزش‌های این نهضت بازمی‌گردد. اساساً شبکه‌ای شدن تعاونی‌ها موضوعی خودجوش است و عضویت تعاون‌گر در تعاونی و یا تعاونی در گروه‌های تعاونی و فدراسیون‌ها، امری داوطلبانه است. با این وجود، برخی سیاست‌ها و قوانین سبب شده در سایر کشورها به رشد تعاونی‌های سطح عالی^۱ یا سطح دوم^۲ کمک کرده است. از جمله این موارد می‌توان به قانون آلمان و الزام تعاونی‌ها به عضویت در فدراسیون حسابرسی کرد. تقریباً نظارت مالی بر تعاونی‌ها از این طریق انجام می‌گیرد (Hans-H, ۲۰۱۳). در حالی که اتحادیه‌های نظارت (موضوع ماده ۶۱ قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰)، از این حمایت قانونی برخوردار نیستند. البته در بیشتر کشورها، الزام حضور تعاونی در فدراسیون‌ها بالادستی، نمی‌تواند شکل قانونی به خود بگیرد. در واقع، بهتر است، برخورداری تعاونی از تسهیلات و مشوق‌های دولتی منوط به عضویت آنان در نهادهای بالادستی بخش گردد. در غیر این صورت، حل مسأله پراکندگی فعالیت تعاونی‌ها، راه‌حل قانونی ندارد. در این راستا، نوع فعالیت اتاق تعاون و هدایت‌گری وزارت تعاون در بخش، می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید.

۴. ضعف نیروی انسانی: مشکل فقدان آگاهی در میان اعضای تعاونی سبب دو بحران شده است: نخست ایجاد رقابت در میان اعضا که با ذات تعاونی در تضام است و دوم ناتوانی برای اداره مجموعه تعاونی. اساساً اداره تعاونی با سایر شرکت‌ها متفاوت است. به طور مثال در تعاونی کاری که عضو، شاغل نیز هست، رفتار مدیرعامل نمی‌تواند به مانند یک شرکت تجاری عادی باشد. تویخ و جریمه و یا تشویق و ترغیب در تعاونی کار با سایر اشکال شرکت تجاری متفاوت است. تعاونی مصرف و یک فروشگاه زنجیره‌ای نیز تفاوت‌های بنیادین مهمی با یکدیگر دارند. لذا اداره تعاونی نیازمند نیروهای ماهر و متخصصی است که تعاونی را به خوبی بشناسند و در کنار آن با محیط بازار و مفاهیم اقتصادی و حقوقی نیز آشنایی کامل داشته باشند. یافتن چنین اشخاص متخصصی در تعاونی دشوار است. برای حل این مشکل تلاش‌هایی در آلمان و هند صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:

- برای تمامی تعاونی‌ها، در هر دو قانون ۱۳۵۰ و ۱۳۷۰، ارکان ثابتی برای اداره تعاونی در نظر آورده شده است. در واقع هیچ ریخت‌شناسی متفاوتی برای تعاونی‌های کوچک‌مقیاس و بزرگ‌مقیاس لحاظ نشده است. در آلمان، جهت کاهش هزینه و اختلافات در درون تعاونی‌های کوچک‌مقیاس (زیر ۲۰ نفر عضو)، رکن بازرسی و هیأت مدیره حذف شده است (Hans-

^۱ Apex

^۲ Second Tier

(H, ۲۰۱۳, p. ۴۲۳). حذف ارکان برای تعاونی‌های کوچک مقیاس می‌تواند کاهش بخش نزاع‌های درونی برخی تعاونی‌های کوچک باشد، با این حال راه‌حل قطعی نیست و بعلاوه ممکن است معضلات در انجام امور اداری، ثبتی و مالی تعاونی نیز ایجاد کند. با این حال ایده مذکور، همان‌طور که اشاره شد، در برخی کشورها در حال انجام است.

• همچنین در آلمان، امکان جذب عضو ارتقا بخش^۱ برای تعاونی به‌عنوان فردی متخصص جهت حضور در ارکان مدیریتی دیده شده است (Hans-H, ۲۰۱۳, p. ۴۱۹). عضو ارتقا بخش در واقع عضو تعاونی نیست ولی به واسطه تخصص و توانایی مدیریتی‌اش می‌تواند به استخدام تعاونی درآید و در هدایت تعاونی، تعاونگران را یاری رساند. همچنین در هند، برای تعاونی‌های چند ایالتی که حداقل با ۵۰ عضو تشکیل می‌شوند، بایستی حداقل دو عضو خانم در هیأت مدیره قرار داشته باشد. این تصمیم در جهت افزایش مشارکت زنان در تعاونی‌های کشاورزی هند اتخاذ شده است (Veerakumaran, ۲۰۱۳, p. ۴۵۹). پیشنهاد می‌شود، با توجه به وجود سهامدار غیرعضو در بخش تعاون ایران و عضو نبودن فرد ارتقا بخش در آلمان و هند، امکان حضور فرد متخصص در هیأت مدیره تعاونی و یا به‌عنوان مدیرعامل فراهم شود. پیشنهاد این است که متخصص مذکور با نام «خبیره غیرعضو» در اصلاح قانون تعریف شود.

• تعریف سهمی برای آموزش در تعاونی نیز از دیگر مؤلفه‌های توسعه انسانی در تعاونی‌ها است. این امر در قانون ۱۳۷۰ به شکل سهم چهاردرصدی از سود خالص سالانه تعاونی‌ها دیده شده بود (تبصره ۲ ماده ۲۵)، اما در اصلاح سال ۱۳۹۳ حذف شد. این عدد در قانون ۱۳۵۰، شامل ۳ درصد از درآمد سالیانه تعاونی بود (بند ۲ ماده ۱۵). برخی کشورها هنوز بر نگاه داشتن صندوق‌های آموزش اصرار دارند. هندوستان سهم یک‌درصدی از درآمد سالیانه را برای صندوق‌های آموزش خود در نظر گرفته است (Veerakumaran, ۲۰۱۳, p. ۴۵۶). البته صرف تعریف سهم آموزش برای صندوق کافی نیست. در قانون ۱۳۷۰، این چهار درصد به دولت پرداخت می‌شد تا در امر آموزش تعاونی‌ها فعالیت کند. موضوعی که فسادبرانگیز و شائبه برانگیز است. بهتر است این سهم در اختیار اتحادیه‌های بالادستی و یا در اختیار خود تعاونی قرار گیرد و موارد مصرف آن نیز به تشخیص خود تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بالادستی باشد.

• از جمله راه‌حل‌های دیگر برای ارتقا سطح کیفی مدیریت تعاونی‌ها و جبران ضعف نیروی انسانی در سایر کشورها می‌توان به تجربه کشور هند در تأسیس مدرسه وامنیکوم^۲ و صدور مدرک دیپلم، کاردانی و کارشناسی در مدیریت امور تعاونی اشاره کرد (اندیشکده تعاون و توسعه، "وامنیکوم، فراتر از یک مدرسه"، ۱۳۹۹). این مهم در ایران در قالب دانشگاه‌های علمی - کاربردی نیز پیگیری شد؛ اما در حال حاضر به‌واسطه عدم مراجعه به این مؤسسات و کمبود تقاضا برای رشته «کاردانی مدیریت امور تعاونی» تقریباً این مدرک تحصیلی غیرفعال باقی مانده است (عرب‌سرخی، ۱۴۰۰). در هند، تأسیس تعاونی و ثبت آن منوط به داشتن مدرک مرتبط بوده؛ خلأیی که در قانون ایران وجود دارد و قانون‌گذاران با اضافه کردن شرط صلاحیت

^۱ Promoting Member

^۲ Vamnicom

تخصصی و داشتن مدرک مرتبط برای مدیرعامل تعاونی در قانون، می‌تواند اسباب فعال شدن رشته‌های تحصیلی مرتبط با اداره تعاونی در کشورها را فراهم آورد.

۵. کژکارکردی نهادی (در بخش آمار و نظارت بر تعاونی‌ها): در ایران، بجز نظارت در حال انجام توسط رکن بازرسی تعاونی، اتحادیه‌های نظارت و انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات، مسئول ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی بر تعاونی‌ها به عهده وزارت تعاون است (م. ۶۵، قانون ۱۳۷۰). در کشوری همچون آلمان وزارت تعاون وجود ندارد (به مانند سایر کشورهای توسعه‌یافته) و تعاونی‌ها بسته به گرایش فعالیت خود به مانند شرکت‌های عادی به وزارتخانه مربوطه مراجعه می‌کنند. مسئول نظارت بر تعاونی‌ها نیز یک نوع اتحادیه نظارت با نام فدراسیون حسابرسی^۱ است که مسئولیت حسابرسی بر روی تعاونی‌ها با درآمد بالای دو میلیون یورو در سال را دارد (Hans-H, ۲۰۱۳). در هند، اختلافات بین اعضا و انجمن تعاونی در مورد اساسنامه، مدیریت یا کسب و کار به داوری ارجاع داده می‌شود. نهاد ثبت‌کننده مرکزی داور را تعیین می‌کند و مفاد قانون داوری و سازش ۱۹۹۶^۲، در مورد همه داوری‌های تحت قانون جوامع تعاونی^۳ چند ایالتی اعمال می‌شود (Veerakumaran, ۲۰۱۳). در این کشور نیز، تا پیش از سال ۲۰۲۱، تعاونی‌ها به دپارتمان مربوطه در هر وزارتخانه حسب موضوع فعالیت یا کمیته تعاونی‌ها در وزارت کشاورزی و رفاه کشاورزان^۴ این کشور مراجعه می‌کردند؛ تا این‌که در ژوئیه آن سال، وزارت تعاون این کشور برای نخستین بار آغاز به کار کرد. به طور کلی نقش دولت در امر فعالیت تعاونی‌ها در جهان حداقلی است و با تعاونی‌ها به مثابه سایر شرکت‌ها، آن هم به صورت برابر، برخورد می‌شود.

در باب آمار و ارقام بخش تعاون، لازم است تا دو موضوع سرشماری تعاونی‌ها و سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور، سامان داده شود. تعیین مرکز آمار ایران به‌عنوان مسئول ارزیابی و اعلان سهم بخش تعاون از کل اقتصاد بایستی در قوانین توسعه پنج‌ساله تعریف شود. این مهم از آنجایی حائز اهمیت است که برنامه‌ریزی راهبردی در بخش تعاون را معنی‌دار خواهد کرد. از طرف دیگر، نیاز مرکز آمار برای تأمین هزینه سرشماری تعاونی‌ها لازم است که در قانون بودجه سالیانه لحاظ شود. عدم حل این دو مسأله مربوط به آمار و اطلاعات بخش تعاون، نگارش اسناد بالادستی همچون سند توسعه بخش و مواردی شبیه به آن را بی‌فایده خواهد کرد.

^۱ Auditing Federation

^۲ Arbitration and Conciliation Act ۱۹۹۶

^۳ Cooperative Societies Act (CSA)

^۴ Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare

^۵ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تأسیس این وزارتخانه، رک. به تارنمای این وزارتخانه به آدرس: <http://cooperation.gov.in/>

۶. فقدان تأمین مالی مستقل و وابستگی به دولت: نیاز مالی تعاونی‌ها به حمایت دولت از آنجایی نشئت می‌گیرد که بانک توسعه تعاون، تنها منبع مالی بخش تعاون، دولتی است. با وجود دیده شدن اتحادیه اعتباری تعاونی‌ها، موضوع ماده (۶۱) قانون شرکت‌های تعاونی، هنوز این نوع اتحادیه در ایران فعال نشده است. در واقع از سه گونه اتحادیه اقتصادی تعاونی‌ها، اتحادیه نظارت و اتحادیه اعتباری، گونه سوم تا به حال در کشور فعال نشده است. هرچند علت عدم تشکیل اتحادیه اعتباری تعاونی‌ها، چه در قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن، مشخص نیست؛ اما به نظر می‌رسد که فقدان همکاری میان بازیگران مهم بخش تعاون با یکدیگر و عدم همکاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای صدور مجوز این نوع اتحادیه، از جمله مهم‌ترین دلایل موجود باشد.

در کنار استفاده از ابزار اتحادیه اعتباری، تنوع بخشی به انواع سهام‌داری در تعاونی‌ها، می‌تواند شیوه دیگری از جذب سرمایه‌گذاران جدید باشد. سهام‌داری غیرعضو یکی از این شیوه‌ها بود که پیش‌تر در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دیده شد. در کنار سهام‌دار غیرعضو، در نظر گرفتن سهام‌داری ممتاز و سهام‌دار کارآفرین نیز تجربه دیگر کشورهای توسعه‌یافته در بخش تعاون محسوب می‌شود. البته در پاره‌ای از کشورها، همچون فرانسه، سهام‌داری ممتاز برای تعاونی ممنوع شده، اما عمده کشورهای توسعه‌یافته از این الگو استفاده کرده‌اند (بنگرید به: عبایی، ۱۴۰۰؛ اخباری، ۱۴۰۰). همچنین در آلمان، برای سهام‌دار کارآفرین، حداکثر تا حق رأی ۱۰ درصد از کل آرا در نظر گرفته شده است. این امر می‌تواند حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در درون بخش تعاون را فراهم آورد (Hans-H, ۲۰۱۳, p. ۴۲۲).

نکته دیگر، استفاده از ابزار تأمین مالی خرد جمعی و ضمانت سرمایه‌گذاری‌های موجود در قالب صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون است. این نوع سرمایه‌گذاری که ذاتاً با سهام‌داری در تعاونی نیز همخوانی زیادی دارد، از طریق پلتفرم‌های تأمین مالی خرد جمعی، با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، امکان تحقق دارد. استفاده از تأمین مالی خرد جمعی در سایر کشورها بسیار متداول است. این گونه تعاونی‌ها در زمینه جمع‌آوری زباله در نپال^۱، تأمین انرژی در انگلستان و ولز^۲، اجاره فضای کسب‌وکار در استرالیا^۳، در سه قالب پاداش^۴، اهدا^۵ و وام^۶، فعالیت می‌کنند (برای مطالعه بیشتر در این رابطه ر.ک. به: اخباری و عبایی، «تأمین مالی خرد جمعی؛ ابزاری در خدمت تعاون»، ۱۴۰۰). در حال حاضر، رشد این الگو، بیشتر از هر چیز نیازمند همکاری میان بخشی بیشتر است و خلأهای قانونی بزرگی وجود ندارد.

^۱ cf. Clean City Start-up

^۲ cf. Engi Coop

^۳ cf. ۸۸۸ Cooperative Causeway

^۴ Reward

^۵ Donation

^۶ Loan

- ۱) ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. (۱۳۸۴). بازیابی از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای: <https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=۱۶۵>
- ۲) اتاق تعاون ایران. (۱۴۰۱). گزارش پایش تحقق اهداف سند توسعه بخش تعاون. تهران.
- ۳) اخباری، ر. (۱۴۰۰). سهام‌داران غیرعضو و تعاونی‌ها: مروری اجمالی بر تجارت برخی کشورها. تهران: اندیشکده تعاون و توسعه. بازیابی از <https://www.cooptt.ir/files/files/۱۶۳۴۵۳۳۶۷۰-۳-۲.pdf>
- ۴) اخباری، ر.، و عبایی، س. (۱۴۰۰). تأمین مالی خرد جمعی، ابزاری در خدمت تعاون. تهران: اندیشکده تعاون و توسعه. بازیابی از <https://www.cooptt.ir/files/files/۱۶۲۵۴۷۵۵۵۱-۴-۲.pdf>
- ۵) اصلاح‌پذیر، آ. (۱۴۰۱). راه‌های موفقیت مدرسه «راه رشد» به‌عنوان گونه اصیل تعاونی. (عموزاده مهدیرجی، ح.، مصاحبه‌کننده)
- ۶) امدادی، ا. (۱۳۹۸). آسیب‌شناسی تعاونی‌های توسعه روستایی در استان گلستان. فصلنامه تعاون و کشاورزی.
- ۷) اندیشکده تعاون و توسعه. (۱۳۹۹). وام‌نیکوم، فراتر از یک مدرسه. تهران: بولتن سیاستی تعاون. بازیابی از: <https://www.cooptt.ir/files/files/۱۶۲۱۳۳۸۹۸۲-۱-۲.pdf>
- ۸) براتی، ع. (۱۳۹۴). میشل دریون. در خ. کلانتری، دانشنامه تعاون (ص. ۹۸۲-۹۸۵). تهران: فرهنگ دهخدا.
- ۹) بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران. (۱۳۹۷). بازیابی از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای: <https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۴۱۶۷۳>
- ۱۰) تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون. (۱۳۹۲). بازیابی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: <https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۸۴۲۵۳۰>
- ۱۱) چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی. (۱۳۸۲). بازیابی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: <https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۱۳۲۲۹۵>
- ۱۲) سند توسعه بخش تعاون. (۱۴۰۱، اسفند ۲۸). سند توسعه بخش تعاون موضوع بند الف ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. بازیابی از پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور: <https://media.dotic.ir/uploads/org/۲۰۲۳/۰۳/۲۶/۱۶۷۹۸۲۹۳۴۶۳۲۵۰۹۳۰۰.pdf>
- ۱۳) سیدعباس موسویان، سیدمحسن فاضلیان و مهدی علی‌حسینی. (۱۳۹۵). آسیب‌شناسی تعاونی‌های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی.
- ۱۴) شعبانی، ا.، یوسفی، ا.، صالح‌آبادی، ع.، و حبیب‌الهی، م. (۱۳۹۴). طراحی شرکت شبه تعاونی قابل عرضه در بورس. جستارهای اقتصادی ایران (۲۳)، ۷۸-۵۳.

- ۱۵) صفری، س. (۱۳۹۷). علل محقق نشدن اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در توسعه تعاونی ها. *نشریه فرآیند مدیریت و توسعه*.
- ۱۶) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد سوم). (۱۳۶۴). تهران: چاپخانه مجلس شورای اسلامی.
- ۱۷) عبایی، س. (۱۴۰۰). ماهیت سهام ممتاز و انواع آن: با نگاهی به نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس. تهران: اندیشکده تعاون و توسعه. بازیابی از: <https://www.cooptt.ir/files/files/۱۶۳۴۵۳۴۵۳۸-۵-۲.pdf>
- ۱۸) عرب سرخی، ل. (۱۴۰۰). بررسی و امکان تأسیس رشته تعاون در مؤسسات آموزش عالی کشور در مقطع کارشناسی /رشد. تهران: خلاصه سیاستی شماره ۳۹ (اندیشکده تعاون و توسعه). بازیابی از: <https://www.cooptt.ir/files/files/۱۶۴۰۱۶۴۲۱۴-۲-۲.pdf>
- ۱۹) عطری برزنجی، رحمت الله، ملک تاج خسروی، محمدرحیم عیوضی، علیرضا سلطانی. (۱۳۹۶). آسیب شناسی سیاست گذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی. *فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی*.
- ۲۰) فریدونی، ل. (۱۳۹۹). بررسی چالش ها و راهکارهای فراروی کارآمدی اتحادیه های تعاونی های استان تهران. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- ۲۱) قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی. (۱۳۸۶). بازیابی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: <https://www.mcls.gov.ir/fa/law/۲۶۰>
- ۲۲) قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۰. (۱۲ مهر ۱۳۷۷). بازیابی از سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: <https://qavanin.ir/Law/TreeText/۸۴۴۶۸>
- ۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی. (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳). بازیابی از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: <https://qavanin.ir/Law/TreeText/۱۸۷۵۱۵>
- ۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰). (۱۳۸۹). بازیابی از مرکز پژوهش های مجلس: <https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۷۹۰۱۹۶>
- ۲۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶). (۱۳۹۶). بازیابی از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور: <https://qavanin.ir/Law/PrintText/۲۵۷۲۴۰>
- ۲۶) قانون تجارت. (۱۳۱۱). بازیابی از مرکز پژوهش های مجلس: <https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۹۲۳۴۹>
- ۲۷) کبیری، م. (۱۳۹۸، مرداد ۰۹). پیگیر پرداخت بدهی دولت به بخش تعاون هستیم. بازیابی از خبرگزاری کار ایران (ایلنا): <https://b2n.ir/b۱۲۴۱۱>

- ۲۸) کریم مهری، سعید صفری و الیاس امینی. (۱۳۹۵). مطالعه توسعه تعاونی های مرزنشین، کشاورزی، مسکن و مصرف، آموزش و پرورش و اعتبار به اتکای تحلیل مضمون. نشریه فرآیند مدیریت و توسعه.
- ۲۹) کوهی، ک. (۱۳۸۶). بررسی آسیب شناسی توسعه تعاونی ها در سطح استان آذربایجان شرقی. تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- ۳۰) کوهی، ک. (۱۳۸۶). بررسی آسیب شناسی توسعه تعاونی ها در سطح استان آذربایجان شرقی. فصلنامه تعاون و کشاورزی.
- ۳۱) لاهوتی، م. (۱۳۴۰، بهمن ۱۳). سهم تعاون از اقتصاد ۷ درصد است. (خبرگزاری فارس، مصاحبه کننده) بازیابی از <https://b2n.ir/h14209>
- ۳۲) لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۵، مرداد ۱۱). بازیابی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/982048
- ۳۳) مرکز اطلاعات راهبردی. (۱۳۹۹). سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. بازیابی از https://ssicenter.mcls.gov.ir/icm_content/media/digitallibrary/2021/12/book906/906.pdf
- ۳۴) مرکز آمار ایران. (۱۳۹۱). حساب های اقماری تعاون. تهران.
- ۳۵) مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران. (۱۴۰۱). بازیابی از <https://menta.ir>
- ۳۶) مسکنی، م. (۱۴۰۰، شهریور ۰۸). تعداد تعاونی های دانش بنیان به ۲۵۰ می رسد/ پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تعاون. (باشگاه خبرنگاران جوان، مصاحبه کننده) بازیابی از <https://b2n.ir/e92220>
- ۳۷) مسکنی، م. (۱۴۰۱، تیر ۰۶). جهش فعالیت اقتصادی سه دهک پایین با تعاونی های فراگیر ملی. روزنامه ایران (۷۹۴۲)، ص. ۱۳. بازیابی در ۰۱ مرداد، ۱۴۰۲، از <https://irannewspaper.ir/7942/13>
- ۳۸) منصور، ج. (۱۳۸۸). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر دوران.
- ۳۹) منصور، ج. (۱۳۹۹). قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی. تهران: نشر دیدآور.
- ۴۰) نجفی، ب. (۱۳۹۳). نسل جدید تعاونی های کشاورزی: تجربیات جهانی و درس هایی برای ایران. اقتصاد کشاورزی، ۱-۱۶. بازیابی از <http://ensani.ir/file/download/article/20150118152238-9437-168.pdf>

۴۱) *About the Co-operative Party*. (۲۰۲۲). Retrieved from Co-operative Party.:

<https://party.coop/about/>

۴۲) CICOPA. (۲۰۱۷). *Cooperatives and Employment: Second Global Report*. CICOPA.

۴۳) *Cooperatives UK*. (۲۰۲۲). Retrieved from The Community Shares Handbook:

<https://www.uk.coop/resources/community-shares-handbook/2-society-legislation/21-bona-fide-co-operative-societies>

- ۴۴) Czachorska-Jones, B., Finkelstein, J. G., & Samsami, B. (۲۰۱۳). International Handbook of Cooperative Law. In D. Cracogna, A. Fici, & H. Henry, *Chapter 36: United States* (pp. ۷۵۹-۷۷۸). Heidelberg: Springer.
- ۴۵) Dave Grace and Associates. (۲۰۱۴). *Measuring the Size of Scope of the Cooperative Economy*. Madison: Department of Economic and Social Affairs of United Nation. Retrieved from <https://www.un.org/esa/socdev/documents/۲۰۱۴/coopsegm/grace.pdf>
- ۴۶) European Cooperative Society. (۲۰۱۶). *Power of Cooperation*. European Cooperative Society.
- ۴۷) Exploring the Cooperative Economy: ۲۰۲۲ Report. (۲۰۲۳, July ۲۴). *World Cooperative Monitor 2022*. Retrieved from International Cooperative Alliance: https://monitor.coop/sites/default/files/۲۰۲۲-۱۱/WCM_۲۰۲۲.pdf
- ۴۸) Fici, A. (۲۰۱۳). Chapter ۱: An Introduction to Cooperative Law. In D. Cracogna, A. Fici, & H. Henry, *International Handbook of Cooperative Law* (pp. ۳-۶۴). Heidelberg, New York, London: Springer.
- ۴۹) Fici, A. (۲۰۱۳). Chapter ۲۳: Japan. In D. Cracogna, A. Fici, & H. Henry, *International Handbook of Cooperative Law* (pp. ۵۰۳-۵۲۴). Heidelberg: Springer.
- ۵۰) Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (۲۰۱۲). *An Introduction to Systematic Review*. Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publication.
- ۵۱) Hans-H, M. (۲۰۱۳). Chapter ۱۸: Germany. In D. Cracogna, A. Fici, & H. Henry, *International Handbook of Cooperative Law* (pp. ۴۱۳-۴۳۰). Heidelberg, New York, London: Springer.
- ۵۲) ICA. (۱۹۹۵). *Cooperative Identity, Values & Principles*. Retrieved from International Cooperative Alliance: <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- ۵۳) ICA. (۲۰۲۰). *World Cooperative Monitor: Exploring the Cooperative Economy*. Euricse.
- ۵۴) ICA. (۲۰۲۱). *Exploring the Cooperative Economy: World Cooperative Monitor*. International Cooperative Alliance, Euricse.
- ۵۵) ICA. (n.d.). *Facts and Figures*. Retrieved from International Cooperative Alliance: <https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures>
- ۵۶) Mondragon Corporation. (۲۰۲۳, July ۲۴). *Mondragon Annual Report of 2022*. Retrieved from <https://www.mondragon-corporation.com/urtekotxostena/dist/docs/INFORMEANUAL۲۰۲۲-RESUMIDO-EN.pdf>
- ۵۷) *Mondragon Official Website*. (۲۰۲۲). Retrieved from <https://www.mondragon-corporation.com/centro-promocion/en/>
- ۵۸) OECD. (۲۰۲۱). *The Spatial Dimensions of Productivity in Italian Cooperatives*. Paris: OECD Publishing. doi: <https://doi.org/۱۰.۱۷۸۷/۴f۹b۹d۷۷-en>
- ۵۹) Peel, D. (۱۹۸۸). Self-Help and the State: Rural Cooperatives in Imperial Germany. *Central European History*, 21(۳), ۲۴۴-۲۶۶. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/۴۵۴۶۱۲۳>

- ۶۰) Ren, D., & Yuan, p. (۲۰۱۳). Chapter ۱۴: China. In D. Cracogna, A. Fici, & H. Hagen, *International Handbook of Cooperative Law* (pp. ۳۳۹-۳۵۴). Heidelberg: Springer.
- ۶۱) Sarina, T. (۲۰۱۳). Chapter ۸: Australia. In D. Craconga, A. Fici, & H. Hagen, *International Hanbook of Cooperative Law* (pp. ۲۰۷-۲۳۱). Springer.
- ۶۲) Schneider, N., & Scholz, T. (۲۰۱۶). *Ours to Hack and to Own: The Rise of Platform Cooperativism, a New Vision for the Future of Work and a Fairer Internet*. United States: OR Books.
- ۶۳) Smith, K., & Larimer, C. (۲۰۰۹). *The Public Policy Theory Primer*. Westview Press.
- ۶۴) *The Constitution of India*. (۲۰۲۱). Retrieved from Ministry of Law and Justice, Legislative Department: <https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI...pdf>
- ۶۵) Veerakumaran, G. (۲۰۱۳). Chapter ۲۰: India. In D. Cracogna, A. Fici, & H. Henry, *International Handbook of Cooperative Law* (pp. ۴۴۹-۴۶۶). Heidelberg, New York, London: Springer.
- Walton, J. (۲۰۰۹). Cooperative Movement. In J. Cannon, & R. Crowcdort, *The Oxford Companion to British History* (pp. ۱۰۷۵-۱۰۷۶). Oxford: Oxford University Press.